

**PENGARUH FASILITAS KERJA, KOMUNIKASI
INTERPERSONAL DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP
KINERJA KARYAWAN PADA PT. PANDJI WARINGIN
MALIMPING LEBAK-BANTEN**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana
Manajemen (S1) Pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Disusun Oleh :

Dede Ridho Firdaus

5551170033

**JURUSAN SI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2020

**PENGARUH FASILITAS KERJA, KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN
DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN
(Studi Kasus Pada PT. Pandji Waringin Malimping)**

SKRIPSI

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Diajukan Oleh :

DEDE RIDHO FIRDAUS

5551170033

Serang, 26 Agustus 2021

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

Dr. Roni Kambara, ST., MM.T.
NIP. 197004022005011002

Disetujui Oleh:
Ketua Jurusan Manajemen

Dr. Lutfi, Sc., MM.
NIP. 196711032005011001

SURAT PERNYATAAN

Saya Dede Ridho Firdaus, dengan Nomor Induk Mahasiswa NIM (5551170033) Jurusan Manajemen menyatakan bahwa dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul “PENGARUH FASILITAS KERJA, KOMUNIKASI INTERPERSONAL , DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PANDJI WARINGIN MALIMPING LEBAK BANTEN”.

Saya tulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.M) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh/sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri/hasil plagiat pada bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang sudah saya terima dan sanksi sanksi lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Serang, 12 Desember 2021

 Dede Ridho Firdaus
5551170033

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Muda berkarya, tua tetap jaya, mati masuk surga.

Cintailah apa yang kamu kerjakan

Jangan hanya mengerjakan apa yang kamu cintai #

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang tua saya yang telah memotivasi

saya untuk menjadi seseorang yang cerdas.

saya persembahkan skripsi ini untuk keluarga besar Kh. Dahlan dan

bapak Samsudin yang telah mendukung saya sehingga

saya bisa melanjutkan ke jenjang sarjana ini.

Teman-teman yang telah mendukung dan memotivasi

saya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.

ABSTRAK

Dede Ridho Firdaus/5551170033/Jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa/Pengaruh Fasilitas Kerja, Komunikasi Interpersonal dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Pandji Waringin Malimping Lebak-Banten/Dibawah bimbingan Dr. Roni Kambara, ST.,MMT.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Fasilitas kerja, Komunikasi interpersonal dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Pandji Waringin Malimping Lebak-Banten. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel, yaitu Fasilitas Kerja (X1), Komunikasi Interpersonal (X2), Disiplin Kerja (X3), dan Kinerja Karyawan (Y). Penelitian ini melibatkan seluruh karyawan PT. Pandji Waringin Malimping Lebak-Banten sebagai sampel yaitu 80 karyawan. Untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan kuisisioner penelitian ini menggunakan metode deskriptif, analisis verifikatif, inner model dan outer model serta pengujian hipotesis serta pengaruh langsung antar variabel konstruk.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Fasilitas kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Karyawan. (2) komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. (3) Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan.

Kata Kunci: Fasilitas Kerja, Komunikasi Interpersonal , Disiplin Kerja, dan Kinerja Karyawan

ABSTRACT

Dede Ridho Firdaus/5551170033/Department of Management, Faculty of Economics and Business, University of Sultan Ageng Tirtayasa/The Effect of Work Facilities, Interpersonal Communication and Work Discipline on Employee Performance At PT. Pandji Waringin Malimping Lebak-Banten/Under the guidance of Dr. Roni Kambara, ST., MMT.

This study aims to analyze the effect of work facilities, interpersonal communication and work discipline on employee performance at PT. Pandji Waringin Malimping Lebak-Banten. In this study there are four variables, namely Work Facilities (X1), Interpersonal Communication (X2), Work Discipline (X3), and Employee Performance (Y). This study involved all employees of PT. Pandji Waringin Malimping Lebak-Banten as a sample is 80 employees. To get accurate results in this study using interviews, observations, and questionnaires. This research uses descriptive methods, verification analysis, inner and outer models as well as hypothesis testing and the direct influence of another construct variables.

The results of this study indicate that: (1) Work facilities have a positive and insignificant effect on employee performance. (2) interpersonal communication has a positive and significant effect on employee performance. (3) Work Discipline has a positive and significant effect on Employee Performance.

Keywords: Work Facilities; Interpersonal Communication; Work Discipline; and Employee Performance;

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh fasilitas kerja, komunikasi interpersonal dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Panji Waringin Malimping Lebak-Banten”**

Shalawat bertangkai salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi kita semua yakni Habibana, Wanabiyyana, Wamaulana Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta kepada kita selalu umatnya di akhir zaman.

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil. Oleh karena itu sepatutnya saya atas nama penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Prof. Dr.H.Fatah Sulaiman, ST,MT yang telah memberikan ilmu, pengalaman, waktu dan kesempatannya agar saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Dekan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang terhormat Dr.Akhmadi, SE,MM yang telah memberikan dukungan serta bimbingan kepada saya selaku penulis selama proses menuntut ilmu.
3. Dosen pembimbing dan panuta saya, yang terhormat Dr. Roni Kambara ST., MMT. yang dengan kebaikan dan kebijaksanaanya serta kesabarannya telah memberikan bimbingan dan memberikan masukan selama proses bimbingan

pada penyusunan skripsi dari bab I sampai dengan selesai.

4. Kedua Orangtua yang saya cintai dan yang saya banggakan Abi Encep Vuaddudin S.Pd.i dan Umi Lilis yang telah mendukung sepenuhnya, mendidik, memotivasi dan selalu mendoakan penulis hingga bisa menyelesaikan penelitian ini.
5. Penguji 1 dan penguji 2 pada sidang skripsi yang saya hormati Agus David Ramdansyah, Ph.D dan Ipan Hilmawan, SE.MM yang telah memberikan penilaian secara objektif dan saran terhadap penelitian saya.
6. Keluarga besar K.H Dahlan (Alm) dan Keluarga besar bapak Samsudin (Alm) yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan saran terhadap penulis.
7. Supersistem pribadi saya yang tidak dapat saya sebutkan namanya namun saya ukir dihati saya.
8. Bapak/Ibu dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universtias Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan bimbingan serta pelajaran bagi penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi selama proses pengerjaan penelitian ini.

Serang, 12 Desember 2020

Penulis

Dede Ridho Firdaus

NIM : 5551170033

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRAK</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1,1 Latar Belakang	1
1,2 Penomena Bisnis	2
1,3 Rumusan Masalah	10
1,4 Tujuan Penelitian	11
1,5 Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13

2,1 Landasan Teori.....	13
2,1,1 Kinerja Karyawan	13
2,2,1 Fasilitas kerja	15
2,3,1 Komunikasi Interpersonal	16
2,4,1 Disiplin Kerja.....	16
2,2 Pengembangan dan Perumusan Hipotesis	17
2,3 Hubungan Variabel (X1) terhadap Variabel (Y)	17
2,4 Hubungan Variabel (X2) terhadap Variabel (Y)	19
2,5 Hubungan Variabel (X3) terhadap Variabel (Y)	20
2,6 Model Empirik Penelitian.....	21
BAB III.....	23
METODE PENELITIAN.....	23
3,1 Objek Penelitian	23
3,2 Desain Penelitian	23
3,3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	23
3,4 Jenis dan Sumber Data	25
3,5 Operasional Variabel	25
3,6 Teknik Analisis.....	26
3,7 Analisis Statistik Deskriptif.....	27
3,8 Analisis Verifikatif	27
3,9 Model Struktural atau Inner Model	27

3,10 Model Pengukuran Atau Outer Model	28
3,11 Uji Hipotesis.....	28
3,12 Pengaruh Langsung	29
3,13 Pengaruh Tidak Langsung.....	29
BAB IV	30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4,1 Hasil Analisis Data	30
4,2 Analisis Deskriptif Variabel (Indeks).....	31
4,3 Fasilitas Kerja.....	32
4,4 Komunikasi Interpersonal	33
4,5 Disiplin Kerja	34
4,6 Kinerja Karyawan.....	35
4,7 Uji Validitas.....	36
4,8 Uji Validitas Konstruk.....	36
4,9 Uji Validitas Konvergent.....	40
4,10 Uji Validitas Diskriminan.....	40
4,11 Uji Reliabilitas.....	41
4,12 Model Struktural Inner Model.....	42
4,13 Hasil Pengujian Hipotesis.....	42
4,14 Pembahasan dan hasil penelitian	44
4,15 Pengaruh Fasilitas Kerja terhadap Kinerja Karyawan.....	44

4,16 Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Kinerja Karyawan	44
4,17 Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan	45
4,18 Pengaruh Langsung (Direct Efect) antar Variabel Konstruk	45
BAB V	46
KESIMPULAN	46
5,1 Kesimpulan.....	46
5,2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN 1	
LAMPIRAN 2	
LAMPIRAN 3	
LAMPIRAN 4	
LAMPIRAN 5	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Standar Nilai Kinerja Karyawan.....	3
Tabel 1.2 Hasil Penilaian Kinerja Karyawan.....	4
Tabel 1.3 Kriteria Penilaian Survei Fasilitas Kerja	6
Tabel 1.4 Hasil Survei Ketersediaan dan kondisi Fasilitas Kerja.....	6
Tabel 1.5 Hasil Survei Tanggapan Karyawan Terkait Komunikasi Interpersonal	8
Tabel 1.6 Data Absensi Karyawan.....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Fasilitas Kerja terhadap Kinerja Karyawan.....	18
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Komunikasi Interpersonal terhadap Kinerja Karyawan ..	19
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan	21
Tabel 3.1 Analisis Karakteristik Data.....	30
Tabel 3.2 Nilai Indeks.....	31
Tabel 3.3 Analisis Nilai Indeks Variabel Fasilitas Kerja.....	32
Tabel 3.4 Analisis Nilai Indeks Variabel Komunikasi Interpersonal	33
Tabel 3.5 Analisis Nilai Indeks Variabel Disiplin Kerja	34
Tabel 3.6 Analisis Nilai Indeks Variabel Kinerja Karyawan	35
Tabel 3.7 Indikator Yang dikeluarkan dari Konstruk	38
Tabel 3.8 Scor Outer Loading Setelah Penghapusan Tahap 1 dan 2	39
Tabel 3.9 Hasil Uji Validasi Konvergent.....	40
Tabel 3,10 Hasil Uji Validasi Diskriminan.....	40
Tabel 3.11 Uji Reliabilitas	41
Tabel 3.12 Hasil Uji R	42

Tabel 3.13 Hasil Perhitungan Hubungan Langsung antar Variabel Konstruk.....	43
Tabel 3.14 Hasil Pengujian Hipotesis Hubungan Langsung Variabel Konstruk.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hasil Penilaian Kinerja Karyawan PT. Pandji Waringin	4
Gambar 1.2 Grafik Ketidakhadiran Karyawan	10
Gambar 2.1 Model Empiris Penelitian22.....	22
Gambar 2.2 Model Struktural dan Model Pengukuran.....	28
Gambar 3.1 Tampilan Outer Model Pengukuran Awal	37
Gambar 3.2 Tampilan Outer Model Pengukuran Seterlah Dihapus (KI1,KI2 dan KK6)...	37
Gambar 3.3 Tampilan Outer Model Pengukuran Setelah Dihapus (FK6 dan KK5)	38

BAB I

LATAR BELAKANG MASALAH

1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang kinerja karyawan merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan perbandingan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dan dapat digunakan relatif untuk mengukur kerja kinerja atau kinerja organisasi.

Menurut (Ali & Agustian, 2018) kinerja karyawan adalah hasil yang diperoleh pekerja dalam menyelesaikan tugas beserta tanggung jawab sesuai karakter orang dalam suatu perusahaan dalam waktu yang ditentukan, yang dikaitkan sesuai dengan tolak ukur orang yang bekerja.

Menurut (Widodo & Alamsyah, 2018) kinerja berarti kemampuan, penampilan dan target pencapaian yang harus dimiliki dalam seorang karyawan. Jika seorang memenuhi karakter yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan, maka itu dapat menjadi salah satu poin untuk pencapaian target suatu perusahaan dengan didukung dengan fasilitas yang memadai dalam kegiatan operasional.

Melihat dari keadaan yang terjadi di PT. Panji Waringin Malimping Lebak- Banten. bahwa Penyediaan fasilitas yang kurang serta disiplin kerja pada perusahaan pengelolaan perkebunan karet masih perlu dioptimalkan karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, untuk itu penyediaan fasilitas kerja dan disiplin kerja akan dapat menjadi solusi akan problema tersebut.

serta kewajiban sebagai seorang karyawan mampu terpenuhi sesuai tugas pokok yang diberikan tanpa mengurangi kualitas kinerja karyawan. Maka dari penjelasan diatas penelitian kinerja karyawan yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang keadaan berfokus pada kinerja karyawan pada segi kualitas yang dilatar belakangi oleh beberapa factor, sehingga keberharapannya mampu meningkatkan kualitas kinerja karyawan.

1.2 Penomena Bisnis

PT. Panji Waringin adalah sebuah anak perusahaan dari AAL (Astra Argo Lestari) berdiri pada tanggal 12 Februari 1988 yang berlokasi di Kp. Sukamulya Desa. Sukamanah Malimping Lebak-Banten dengan jumlah karyawan 80 Orang.

PT. Panji Waringin adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan perkebunan dengan komoditas pohon karet untuk saat ini yang sebelumnya ditanam adalah pohon sawit dan coklat, namun setelah awal tahun 2006 komoditas sawit dan coklat di ganti dengan komoditas karet sampai saat ini dengan luas keseluruhan lahan adalah 600 hektar, untuk itu kualitas kinerja karyawan sangat penting bagi hasil dari pengelolaan perkebunan karet tersebut.

Berdasarkan hasil uraian diatas bahwa banyak aspek yang dapat menentukan baik atau buruknya kinerja karyawan diantaranya adalah fasilitas kerja dan komunikasi internal serta disiplin kerja di PT. Pandji Waringin.

Hubungan antara variabel X1 (Fasilitas Kerja) terhadap variabel Y (Kinerja Karyawan) serta variabel X2 (Komunikasi Interpersonal) terhadap variabel Y (Kinerja Karyawan) dan variabel X3 (Disiplin Kerja) terhadap variabel Y (Kinerja Karyawan) sangat berpengaruh, karena didasarkan pada permasalahan penurunan

kualitas kinerja karyawan yang terjadi di Pt. Pandji Waringin berdasarkan data dan hasil survei yang diperoleh diduga disebabkan oleh ketiga variabel X tersebut.

Penulis mendapat objek kinerja karyawan, penelitian kali ini dilaksanakan dengan cara melakukan survei langsung di perusahaan PT. Panji Waringin Malingping Lebak- Banten. Dengan disusunnya kriteria penilaian kinerja karyawan seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Standar Nilai Kinerja Karyawan PT. Panji Waringin Malimping

NO	Nilai	Kategori	
		Persentase	Kriteria
1).	A	76% - 100%	(Sangat Baik)
2).	B	51% - 75%	(Baik)
3).	C	26% - 50%	(Cukup)
4).	D	0% - 25%	(Buruk)

Sumber Data : HRD PT Pandji Waringin-Malimping

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1,1 bahwa hasil dari penilaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja karyawan pada PT. Panji Waringin Malingping Lebak-Banten menjadi pertimbangan para administrator dalam meningkatkan kerja sama dan kualitas kerja karyawan. Berikutnya karena untuk dapat mencapai perusahaan

yang baik kinerja karyawan harus selalu melakukan penilaian dalam perjalanan waktu.

Tabel 1.2

Hasil Penilaian Kinerja Karyawan (Per Bulan)

Bulan	Hasil Penilaian Kinerja Karyawan				Jumlah Karyawan
	A 76%-100%	B 51%- 75%	C 26%-50%	D 0%-25%	
Januari	10	18	29	1	58
Februari	11	20	26	1	58
Maret	9	22	27	0	58
April	8	20	28	2	58
Mei	6	20	27	5	58
Juni	7	19	25	7	58
Juli	5	19	24	10	58
Agustus	4	18	25	11	58
September	2	17	23	16	58

Sumber Data : HRD PT Pandji Waringin-Malimping

Gambar 1.1

Gambar Hasil Penilaian Kinerja Karyawan PT. Panji Waringin

Sumber Data : HRD PT Pandji Waringin-Malimping

Berdasarkan Tabel 1,2 dan Gambar 1,1 diatas dapat dijelaskan bahwa keadaan kinerja karyawan pada perusahaan PT. Panji Waringin Malingping mengalami Penurunan atau tidak stabil pada tiap bulannya. Hal ini dapat dilihat melalui naik turunnya rekapan kinerja karyawan pada beberapa bulan, dan dari data tersebut dapat dilihat penurunan kinerja kariawan pada nilai A dengan kategori sangat baik dari tiap bulannya, dan malah kenaikan yang terjadi pada nilai D dengan katergori buruk, sehingga dapat dipastikan bahwa kualitas kinerja karyawan pada PT. Panji Waringin menurun.

Dari hasil survei wawancara pada PT. Panji Waringin yang menyebabkan terjadi penurunan kinerja karyawan adalah disebabkan oleh karyawan belum dapat memaksimalkan tugasnya dengan baik dan tidak memperhatikan proses pencapaian dalam penyelesaian tugasnya dengan baik serta adanya karyawan yang masih menyia-nyiakan waktu dalam bekerja. bahwa permasalahan yang muncul disebabkan oleh kurangnya fasilitas kerja, fasilitas kerja adalah sarana pendukung dalam aktivitas perusahaan berbentuk fisik, dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, dan memiliki jangka waktu kegunaan yang relatif permanen dan memberikan manfaat untuk masa yang akan datang. Fasilitas kerja sangat mengukung perusahaan karena dapat menunjang kinerja karyawan.

Berikut tabel kriteria penilaian survei fasilitas kerja dan penyedian fasilitas kerja pada PT. Panji Waringin Malimping Lebak Banten.

Tabel 1.3
Kriteria Penilaian Survei Fasilitas Kerja PT. Panji Waringin
Malimping

Bobot	Kriteria	Kondisi Kesiapan Fasilitas
4	Tinggi	76% - 100%
3	Sedang	51% - 75%
2	Rendah	26% - 50%
1	Sangat Rendah	0% - 25%

Sumber Data : HRD PT Pandji Waringin-Malimping

Tabel 1.4
Hasil Survei Ketersediaan dan kondisi Fasilitas Kerja
PT. Panji Waringin Malimping

Komponen Variabel	Indikator	Kriteria
Bangunan	Ketersediaan dan Kondisi Bangunan	Buruk
	Ketersediaan dan Kondisi Kantor	Rendah
	Ketersediaan dan Kondisi Ruang Kantor	Buruk
	Ketersediaan dan kondisi Gudang	Buruk
Sarana dan Prasarana	Ketersediaan dan Kondisi AC	Buruk
	Ketersediaan dan kondisi Meja Kantor	Buruk
	Ketersediaan dan kondisi Peralatan Kantor	Buruk
	Ketersediaan dan Kondisi Alat – Alat Kerja	Buruk

	Ketersediaan dan kondisi Mesin Produksi	Buruk
	Ketersediaan dan Kondisi Alat Keamanan Kerja	Buruk
Alat Transportasi	Ketersediaan dan kondisi Alat Transportasi	Rendah

Sumber Data : HRD PT Pandji Waringin-Malimping

Berdasarkan tabel 1,3 dan tabel 1,4 bahwa penyediaan fasilitas kerja sangat berpengaruh pada kinerja karyawan. Hasil wawancara yang terjadi pada PT. Panji Waringin Malingping ternyata kurangnya ketersediaan dan kondisi fasilitas kerja seperti kendaraan, bangunan, sarpras, ruang kesehatan dan mesin serta peralatan kantor dapat menghambat pekerjaan para karyawan.

Selain faktor fasilitas kerja, permasalahan lainnya adalah faktor komunikasi. merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perusahaan atau organisasi, karena kita tahu bahwa setiap perusahaan harus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuannya dengan baik.

Menurut (Khairani, Efendi, & Saputra, 2018) komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian pesan dan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung maupun melalui media guna menunjang penyelesaian tugas yang harus dilakukan. Dengan komunikasi interpersonal seseorang dapat saling bertukar informasi, saling mendukung dan membantu dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat segera terselesaikan sesuai dengan jumlah dan kualitas yang ditetapkan serta dalam jangka waktu yang cepat. Berikutnya dapat kita lihat dari hasil survei dibawah ini.

Tabel 1.5
Hasil Survei Tanggapan Karyawan Terkait Komunikasi Interpersonal

No	Tanggapan Karyawan	Skala Intensitas	
		Tinggi	Rendah
1	komunikasi dapat menghambat keterbukaan karyawan dengan pimpinan	82,40%	17,60%
2	Dengan adanya Komunikasi, karyawan sering kali tidak hadir dalam berkerja	80,10%	19,90%
3	Komunikasi membuat rendahnya kepercayaan diri dalam setiap melaksanakan tugas dihadapan pimpinan dan rekan kerja	70,10%	29,90%
4	Kesalahpahaman dengan rekan kerja disebabkan oleh adanya komunikasi	60,20%	39,80%

Berdasarkan data pada tabel 1,5 menyatakan bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh penting pada keterbukaan karyawan dalam berkerja dan mempererat hubungan antara karyawan dan pimpinan.

Sebagai tujuan diterapkannya komunikasi interpersonal diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Baik tidaknya komunikasi interpersonal secara positif mempengaruhi kinerja karyawan, artinya apabila komunikasi interpersonal baik, maka kinerja karyawan tinggi. Sebaliknya apabila komunikasi interpersonal kurangbaik, maka kinerja karyawan rendah.

Selain komunikasi interpersonal ada juga disiplin kerja yang menjadi faktor dari kinerja karyawan, untuk itu disiplin kerja adalah faktor yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam membuat suatu kebijakan agar produktivitas kerja karyawan dapat selalu terjaga.

Menurut (Safrina, 2016) Disiplin adalah hati nurani atau kehendak seseorang untuk mematuhi semua aturan yang berlaku seperti, mengetahui tugas dan tanggung jawab dan untuk perilaku dan tindakannya sesuai dengan aturan Lembaga tertulis maupun tidak tertulis

Berdasarkan data pada PT. Panji Waringin dapat dilihat masih banyak karyawan yang belum maksimal dalam mentaati peraturan yang ada, hal tersebut biasanya didorong oleh disiplin kerja yang belum baik. Berikut data kehadiran karyawan pada PT. Panji Waringin Malimping Lebak-Banten.

Tabel 1.6

Data Absensi Karyawan PT. Panji Waringin

NO	BULAN	J.K	HARI KERJA		TIDAK HADIR		PERSENTASE HADIR
			JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN	
1	JAN	58	26	Hari	26	ORANG	98.27%
2	FEB	58	26	Hari	25	ORANG	98.34%
3	MAR	58	26	Hari	27	ORANG	98.20%
4	APR	58	26	Hari	20	ORANG	98.67%
5	MAY	58	26	Hari	24	ORANG	98.40%
6	JUN	58	26	Hari	26	ORANG	98.27%
7	JUL	58	26	Hari	27	ORANG	98.20%
8	AGU	58	26	Hari	30	ORANG	98.01%
9	SEP	58	26	Hari	33	ORANG	97.81%

Sumber Data : HRD PT Pandji Waringin-Malimping.

Gambar 1.2

Grafik Ketidakhadiran Karyawan pada PT. Panji Waringin Malingping

Sumber Data : HRD PT Pandji Waringin-Malimping

Berdasarkan data diatas bahwa data absensi karyawan yang tidak hadir dari bulan per bulan mengalami kenaikan, pada bulan januari jumlah tidak hadir pada orang yang berbeda mencapai (26) orang, sedangkan bulan september jumlah tidak hadir mengalami kenaikan mencapai 33 orang, dalam hal ini menunjukkan bahwa disiplin kerja yang menurun.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena bisnis diatas masalah penelitian ini adalah penurunan kinerja karyawan pada PT. Panji Waringin yang ditandai dengan menurunnya hasil penilaian kinerja seperti yang dapat dilihat pada table 1.2. penurunan kinerja tersebut diduga disebabkan oleh rendahnya keberadaan fasilitas kerja (tabel 1.3), rendahnya intensitas dan keterbukaan pada komunikasi interpersonal (tabel 1.4) dan menurunnya disiplin kerja (tabel 1.5).

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka dari itu tersusunlah sebuah pertanyaan penelitian yang layak untuk diajukan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh Fasilitas Kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Panji Waringin Malimping Lebak-Banten?
- 2) Bagaimana pengaruh Komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan di Kawasan PT. Panji Waringin Malimping Lebak-Banten?
- 3) Bagaimana terdapat pengaruh Disiplin Kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Panji Waringin Malimping Lebak-Banten?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada proses penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh fasilitas kerja (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. Panji Waringin Malimping Lebak-Banten.
- 2) Untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi interpersonal (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. Panji Waringin Malimping Lebak-Banten.
- 3) Untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh Disiplin Kerja (X3) terhadap kinerja kariawan (Y) pada PT. Panji Waringin Malimping Lebak-Banten.

1.5 Kegunaan Penelitian

Untuk itu dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita, antara lain :

1. Manfaat Akademis

- a. Untuk dapat mengaplikasikan dan mengambil titik tengah antara teori-teori yang diberikan dosen pada proses perkuliahan dengan realita yang ada dilapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Adapun kegunaan penelitian bagi lembaga pendidik adalah untuk bahan perbandingan serta evaluasi bagi mahasiswa, serta sebagai prestasi kerja lembaga pendidikan kampus.
- b. Bagi lembaga perusahaan, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan mahasiswa yang dianggap sebagai orang yang kritis, dan menguasai dalam teori ilmunya mampu memberikan kontribusi berupa idea atau saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada perusahaan yang sifatnya membangun bagi kemajuan dan kebaikan perusahaan.
- c. Untuk khalayak ramai / masyarakat, yaitu sebagai bahan referensi atau rujukan pada penelitian mendatang yang berkaitan dengan penerapan manajemen strategi, komunikasi interpersonal dan disiplin kerja pada karyawan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja Karyawan

Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya” (Mangkunegara, 2017:9).

Kinerja karyawan yang diharapkan dapat menghasilkan mutu pekerjaan yang baik serta jumlah pekerjaan yang sesuai dengan standar (Dewi dan Darma, 2017; Wiandari dan Darma, 2017).

Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor utama yang dapat memengaruhi kemajuan perusahaan. Semakin tinggi atau semakin baik kinerja karyawan maka tujuan perusahaan akan semakin mudah dicapai, begitu pula sebaliknya yang terjadi apabila kinerja karyawan rendah atau tidak baik maka tujuan itu akan sulit untuk dicapai dan juga hasil yang diterima tidak sesuai dengan keinginan perusahaan.

Kekuatan setiap Perusahaan adalah terletak pada setiap individunya, sehingga prestasi suatu perusahaan tidak terlepas dari prestasi setiap individu yang terlihat di Dalamnya. Kinerja karyawan pada dasarnya merupakan hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama. Seor angkaryawan

akan merasa mempunyai kebanggaan dan kepuasan tersendiri dengan prestasi dari yang dicapai berdasarkan kinerja yang diberikannya pada perusahaan.

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka kinerja individual dapat diukur, dimana pada tingkat individu ini berhubungan dengan pekerjaan, mengacu kepada tanggungjawab utama.

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada 5 indikator : 1. Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. 2. Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 3. Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 4. Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 5. Kemandirian. Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

Dari pendapat beberapa ahli dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk menilai keseluruhan kinerja pegawai dalam jangka waktu atau periode tertentu. Kegunaan penilaian kinerja

merupakan sebuah mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan apakah setiap karyawan pada tiap tingkatan telah menyelesaikan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelumnya.

2.2.1 Fasilitas Kerja

Menurut Sedarmayanti (2018) Fasilitas Kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok.

Fasilitas kerja adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan pelayanan yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam melaksanakan pekerjaan, dan juga sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu atau segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati dan dinikmati oleh pengguna.

Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Fasilitas kerja adalah sarana pendukung dalam aktivitas perusahaan berbentuk fisik dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, memiliki jangka waktu kegunaan yang relatif permanen dan memberikan manfaat bagi perusahaan dan untuk masa yang akan datang. Fasilitas kerja sangatlah penting bagi organisasi ataupun instansi karena dapat menunjang kinerja pegawai, seperti dalam penyelesaian pekerjaan. Dengan fasilitas yang memadai akan timbul motivasi dan kemudahan pegawai dalam bekerja. Selain itu dapat membantu para karyawan dalam mengefisienkan waktu dalam setiap tugas yang diberikan. Fasilitas kerja dalam setiap perusahaan dapat berbeda dalam bentuk dan jenisnya, tergantung

pada jenis usaha dan besar kecilnya perusahaan, dengan adanya fasilitas kerja karyawan dapat merasa terpenuhi kebutuhannya dan akan mempersiapkan dirinya sebagai pegawai yang memiliki kepuasan atas pekerjaan.

2.2.1 Komunikasi Interpersonal

Padahal adanya komunikasi yang lancar akan dapat mendorong semangat kerja pegawai dalam bekerja untuk mewujudkan tujuan organisasi. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Murtisaputra dan Ratnasari 2018)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal semua partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Misalnya masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang dan pengalaman dalam percakapan tersebut. Sehingga komunikasi sangat penting bagi semua aspek kehidupan manusia dan juga dapat mendorong perkembangan kemanusiaan yang utuh dan menciptakan hubungan sosial yang sangat diperlukan dalam kelompok sosial apapun apalagi dalam dunia kerja.

2.3.1 Disiplin Kerja

Didalam kehidupan sehari-hari banyak yang mengartikan disiplin sebagai ketaatan seorang atau sekelompok terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan disiplin kerja, setiap perusahaan pasti memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan perusahaan. Bagi perusahaan, Mempunyai karyawan yang memiliki sikap disiplin merupakan hal yang positif yang tentunya akan menghasilkan dampak yang dinilai signifikan pada

perusahaan. Menurut (wahyudi, 2019) dalam menjalankan organisasi dibutuhkan suatu alat yang dinilai akan efektif dalam menjalankan organisasi untuk mencapai visi dari organisasi tersebut yaitu aturan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah suatu sikap ketatan dan kesetiaan karywan terhadap peraturan tertulis/tidak yang tercermin dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan pada perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi disiplin merupakan salah satu kunci keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selain dari itu manfaat disiplin kerja sangatlah banyak diantaranya para karyawan akan mentaati peraturan, kebijakan perusahaan dan karyawan juga dapat bertindak dan berpartisipasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada organisasi atau perusahaan.

2.2 Pengembangan dan Perumusan Hipotesis

Setelah melakukan penelaahan terhadap yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya, penulis mendapatkan adanya beberapa penelitian yang membahas tentang fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan, komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, penelitian yang dilakukan saat ini yaitu :

2.3 Hubungan antara Fasilitas Kerja dengan Kinerja Karyawan

Fasilitas kerja yang ditunjukkan dari beberapa peneliti memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dilandasi oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muh Nasrullah, Sitti Sarah Sumarto, Aris Baharuddin, Henni Zaenal dan A. Caesar to Tadampali (2020) dengan hasil

penelitian fasilitas kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, didukung oleh hasil penelitian M. Tammy Ikkal Rumengan, Jemmi Rumengan dan Yunazar Manjang (2020) yang menunjukkan bahwa fasilitas kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, selanjutnya hasil penelitian Zulkarnaen Adijaya, Jemmy Rumengan dan Anggelina Eleonora Rumengan (2020) yang menunjukkan bahwa fasilitas kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, serta hasil penelitian Afidatul Awaliyah & I Putu Artaya (2019) yang menunjukkan bahwa fasilitas kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan yang terakhir hasil penelitian dari Nurul Jihan Pratiwi, Jamaluddin Risma Niswaty dan Rudi Salam (2019) yang menunjukkan bahwa fasilitas kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 dari penelitian terdahulu dinyatakan sebagai berikut ;

H1 : Fasilitas Kerja Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Nasrullah, et all (2020)	Fasilitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
2.	Rumengan, et all (2020)	Fasilitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
3.	Adijaya, et all (2020)	Fasilitas Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
4.	Awaliyah & Artaya (2019)	Fasilitas Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
5.	Pratiwi, et all (2019)	Fasilitas Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

2.4 Hubungan antara komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan

Komunikasi Intepersonal yang ditunjukkan dari beberapa peneliti memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dilandasi oleh penelitian sebelumnya oleh Saraih U.N.,Azmi A.H., Mohd Karim K., Amlus M.H. (2019) yang menyatakan bahwa komunikasi interpesonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Karyawan.

Selanjutnya hasil penelitian Elvie Maria (2019) menyatakan bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhdap kinerja karyawan. Hasil penelitian dari Yudi Susworo (2019) juga mendapatkan hasil bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian Nellitawati (2018) menyatakan bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Terakhir hasil penelitian dari puspa dewi, Budiyanto, Agustedi (2020) yang menyatakan bahwa komunikasi interpersonal bepengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 dari penelitian terdahulu dinyatakan sebagai berikut ;

H2 : Komunikasi Interpersonal Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu Komunikasi Interpersonal Terhadap Kinerja Karyawan

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Saraih, et all (2019)	Komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
2.	Maria (2019)	Komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
3.	Susuworo (2019)	Komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
4.	Nellitawati (2018)	Komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
5.	Dewi, et all (2020)	Komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

2.5 Hubungan antara Disiplin kerja terhadap kinerja karyawan

Disiplin kerja yang ditunjukkan dari beberapa peneliti memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dilandasi oleh penelitian sebelumnya oleh Harry Kurniawan & Heryanto (2019) menyatakan bahwa Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya Andi Amirul Mukminin, Baharuddin Semmaila dan Ramlawati (2020) dari hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil Penelitian dari Lilis Endang Wijayanti, Fran Sayekti, Reschiwati, Dyah Pratita (2019) menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian dari Dewi Sabita & Endah Nuraini (2019) menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Terakhir penelitian dari Abdul Razak, Sarpan dan Ramlan (2018) menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 dari penelitian terdahulu dinyatakan sebagai berikut ;

H3 : Disiplin Kerja Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Kurniawan & Heryanto (2019)	Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
2.	Mukminin, et all (2020)	Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
3.	Wijayanti, et all (2020)	Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
4.	Sabita & Nuraini (2019)	Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
5.	Razak, et all (2018)	Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

1. Model Empirik Penelitian

Untuk bisa meningkatkan kinerja karyawan maka dibutuhkan faktor yang dapat mempengaruhi yang dilihat dari Fasilitas kerja, Komunikasi interpersonal dan Disiplin kerja, ketersediaan Fasilitas kerja dalam kondisi baik dari perusahaan akan menghasilkan kinerja yang baik dimana dalam pekerjaan karyawan tersebut didukung oleh fasilitas yang memadai sehingga tanggung jawab pekerjaan dapat terlaksana dengan lancar. Serta Komunikasi interpersonal yang bisa diterapkan secara optimal maka akan menghasilkan kinerja yang baik. Dan memperhatikan Disiplin Kerja agar terciptanya kehidupan pekerjaan yang taat waktu, taat aturan dan taat tanggung jawab.

Hasil kerangka pemikiran yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan hasil teoritis yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam pemahaman serta pembahasan kerangka pemikiran yang diharapkan lebih mudah diartikan yang disertai paradigma peneliti terdahulu sehingga menjadikan gambaran dan pedoman untuk melakukan penelitian. Maka hasil kerangka pemikiran dari tinjauan tentang pengaruh variabel independen ialah; Fasilitas Kerja (X1), Komunikasi interpersonal (X2) dan Disiplin Kerja (X3) terhadap variabel *dependen* Kinerja Karyawan (Y).

Untuk lebih memudahkan dalam pemahaman tentang kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1
Model Empirik Penelitian

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah PT.Panji Waringin terdapat empat variabel yang diteliti merupakan salah satu instrumen yang dirasa sangat penting untuk mengetahui berbagai permasalahan, terutama mengenai Fasilitas Kerja (X1), Komunikasi Interpersonal (X2) dan Disiplin Kerja (X3) terhadap Kinerja Karyawan (Y).

3.2 Desain penelitian

Desain penelitian dalam penelitian ini adalah Desain penelitian kausal digunakan untuk membuktikan hubungan antara sebab dan akibat beberapa variabel. Penelitian kausal biasanya menggunakan metode eksperimen yaitu dengan mengendalikan independent variabel yang akan mempengaruhi dependent variabel pada situasi yang telah direncanakan.

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Pada penelitian ini, yang menjadi populasi yaitu seluruh karyawan PT.Panji Waringin Malingping yang berjumlah 80 Orang, dan teknik sampling yang digunakan adalah Sample jenuh/ Sensus sehingga jumlah sampel pada seluruh karyawan PT. Panji Waringin Malimping.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini data yang didapat dari sumber pertama dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner. Data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, oleh Peneliti. data primer kemudian digunakan kembali oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah 1). Responden dalam penelitian ini adalah karyawan. 2). Informan dalam penelitian ini adalah HRD PT. Panji Waringin Malingping. 3). Literatur dalam penelitian ini data perusahaan, data kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal-jurnal

3.5 Oprasional Variabel

Agar masalah dapat teridentifikasi sesuai dengan tujuan penelitian, maka variabel-variabel tersebut perlu dioprasionalkan agar membantuk identifikasi terhadap indikator-indikator yang berkaitan dengan variabel – variabel tersebut.

Oprasionalisasi Varibel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Fasilitas Kerja (X1)	Segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati dan dinikmati oleh pegawai baik dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan. (Munawirsyah,2017:47)	Tersedianya fasilitas kerja kantor (komputer, Printer, Dll)	Skala 1-10, dimana 1 sangat tidak setuju dan 10 sangat setuju
		Mesin produksi yang disediakan layak pakai	
		Kelengkapan keselamatan kerja	

		kelengkapan alat transportasi	
		Penyediaan kantor	
		Penyediaan gudang	
		(Moenir,2016:120)	
Komunikasi Interpersonal (X2)	komunikasi yang dilakukan antara individu dengan individu yang lainnya berawal dari bentuk tatap muka, susunan kelompok sampai ke bentuk bentuk pesan instan dan konferensi video. (Danang Sunyoto, 2017:60)	Membuk diri	Skala 1-10, dimana 1 sangat tidak setuju dan 10 sangat setuju
		Mengonsepkan diri	
		Percaya diri	
		Selektivitas	
		Penafsiran pesan dan penilaian	
		Efektivitas komunikasi (Achmad Nashrudin,201:77)	
Disiplin Kerja (X3)	Perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan, prosedur kerja yang ada atau disiplin adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik tertulis maupun yang tidak tertulis (Sutrisno,2016:89)	Kehadiran	Skala 1-10, dimana 1 sangat tidak setuju dan 10 sangat setuju
		Ketaatan pada peraturan kerja	
		Kesediaan menjalankan standar kerja	
		Tingkat kewaspadaan tinggi	
		Bekerja secara etis	
		(Setiyabudi Indartono,2018)	
Kinerja Karyawan (Y)	Hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu priode waktu. (Fahmi,2016:176)	Ketepatan waktu	Skala 1-10, dimana 1 sangat tidak setuju dan 10 sangat setuju
		semangat kerja	
		skil dan kemampuan kerja	
		peningkatan kualitas kerja	
		pelatihan	
		Pengetahuan (Moeheriono,2016:80)	

3.6 Teknik Analisis

Data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner yang dibagikan akan dianalisis dengan metode *Partial Least Square* atau PLS menggunakan *software* SmartPLS 3.0 untuk menguji hubungan antar variabel.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner. Pada kuesioner tersebut terdapat pernyataan yang berkaitan dengan kinerja karyawan, fasilitas kerja, komunikasi interpersonal dan disiplin kerja. Dalam penelitian ini, analisis data statistik inferensial diukur dengan menggunakan SmartPLS (Partial Least Square) versi 3.2.8. Menurut Garson (2016), analisis Partial Least Square (PLS) adalah alternatif untuk regresi OLS, korelasi kanonik, atau pemodelan persamaan struktural berbasis kovarian (SEM) sistem variabel independen dan variabel dependen.

Selain itu, PLS dapat menangani beberapa variabel independen, bahkan ketika prediktor menampilkan multikolinieritas dan juga dapat diimplementasikan sebagai model jalur. Hal ini merupakan implementasi yang paling umum digunakan dalam PLS.

Hair dkk. (2017) menyatakan bahwa PLS SEM adalah teknik estimasi berbasis regresi OLS yang menentukan sifat statistiknya. Metode ini berfokus pada prediksi dari seperangkat hubungan hipotesis tertentu yang memaksimalkan untuk mendeskripsikan varians antara variabel dependen dan variabel independen. Adapun yang diperoleh dari penggunaan *software* PLS tersebut dalam penelitian ini, yaitu pengujian model (outer model) dan struktur model (inner model) Pengujian outer model, meliputi penguji validitas konvergen, pengujian validitas

deskriminan, pengukuran reliabilitas komposit, pengujian goodness of fit model. Adapun pengujian inner model meliputi, pengujian pengaruh langsung dan pengujian terhadap pengaruh tidak langsung. Di akhir analisis dilakukan pengujian hipotesis yang telah dipaparkan sebelumnya.

3.7 Analisis statistik Deskriptif

Menurut sugiono (2016:147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan Yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Statistik deskriptif merupakan analisis yang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh atau umum mengenai karakteristik dari masing- masing variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), maximum dan minimum. Dalam penelitian yang ini terkait pembahasan analisis statistik dilakukan untuk data yang telah normal.

3.8 Model struktural atau *Inner Model*

Model struktural atau model bagian dalam, semua variabel laten dihubungkan satu dengan yang lain dengan didasarkan pada teori *sustansi*. Ada beberapa uji untuk model struktural yaitu : *R Square* pada kontuk endogen, nilai *R square* adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen.

Yang selanjutnya adalah *estimate for path coefficients* merupakan jalur atau besar hubungan atau pengaruh konstruk laten. Dan juga ada Efek size atau *F Square* dan *Prediction relevance* atau dikenal dengan *Stone-Geisser's* uji ini dilakukan untuk mengetahui *kapabilitas* prediksi dengan prosedur *blinfolding*

3.9 Model Pengukuran atau *Outer Model*

Model pengukuran ini disebut juga dengan model pengukuran dari luar dimana model ini digunakan untuk membuat penilaian terhadap *validasi* dan *reliabilitas* model, dengan tujuan untuk mengetahui instrumen pada penelitian dan mengukur apa yang seharusnya diukur.

Gambar 2.2

Model Struktural (Inner Model) dan Model Pengukuran (Outer Model)

3.10 Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan PLS (Partial least Square) dapat digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y). Uji t statistik untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara parsial dengan mengasumsikan bahwa variabel lain dianggap konstan. Adapun tahap pengujiannya adalah :

- 1) Nilai Signifikan $> 0,05$ artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Maka hipotesis ditolak karena koefisien tidak signifikan.
- 2) Nilai Signifikan $< 0,05$ artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Maka hipotesis diterima karena koefisien regresi signifikan.

3.11 Pengaruh langsung atau (*direct*)

Dalam analisis jalur atau dikenal dengan sebutan *path analysis* dikembangkan pertama tahun 1920-an, analisis jalur ini pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dapat berupa pengaruh langsung dan tidak langsung, atau dengan istilah lain analisis jalur memperhitungkan adanya pengaruh langsung dan tidak langsung. Berbeda dengan model regresi biasa dimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen hanya berbentuk pengaruh langsung.

3.12 Pengaruh Tidak Langsung (*indirect effect*)

Terkait pengaruh tidak langsung adalah suatu variabel eksogen terhadap variabel endogen adalah melalui variabel lain yang disebut variabel antara atau *intervening variabel*. Karena variabel ini bukan secara langsung melainkan tidak langsung melalui variabel-variabel yang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah pada PT. Pandji Waringin yang berada di Kp. Sukamulya desa sukamanah kecamatan malimping kabupaten Lebak-Banten, yang bergelut dibidang proses pengelolaan perkebunan karet seluas 600 hektar dibawah naungan AAL (Astra Argo Lestari) berdiri pada tanggal 12 Februari 1988.

Visi :

Menjadi perusahaan agrobisnis yang paling produktif dan paling inovatif di dunia.

Misi :

1. Menjadi panutan dan berkontribusi untuk pembangunan serta kesejahteraan bangsa.
2. konsisten melaksanakan tanggung jawab sosial melalui empat pilar yaitu pemberdayaan, ekonomi masyarakat, pendidikan, kesejahteraan dan konservasi lingkungan.

4.2. Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Karakteristik Data

Penelitian ini diambil berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh responden, dengan karakteristik pada penelitian ini dilihat dari latar belakang pendidikan, usia, lama bekerja dan jenis kelamin. Data karakteristik responden :

Tabel (3.1)

Profil	Keterangan	Sampel	Persentase
Jumlah Sempel	-	80	100%

Jenis kelamin	-Laki-Laki	58	72.5%
	-Perempuan	22	27.5%
Usia	20-26 Tahun	28	35%
	26-35 Tahun	40	50%
	35-45 Tahun	10	12.5%
	>45 Tahun	2	2.5%
Pendidikan Terakhir	-SMA	30	37.5%
	-Diploma (D1,D2,D3)	3	3.75%
	-Strata 1 (S1)	45	56.25%
	-Strata 2 (S2)	2	2.5%
	-Strata 3 (S3)	0	0%
Lama Bekerja	0-5 Tahun	70	87.5%
	5-10 Tahun	5	6.25%
	>10 Tahun	5	6.25%

Sumber : Data Hasil Kuesioner 2021

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat diketahui responden terbanyak adalah laki laki yaitu sebanyak 58 Orang (72.5%) yang berusia 26-35 Tahun sebanyak 40 orang (50%) dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1, S2, S3) sebanyak 45 orang (56.25%) dan lama bekerja 1-5 tahun sebanyak 70 orang (87.5%).

4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel (indeks)

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel untuk dapat diketahui persepsi dari responden terhadap variabel fasilitas kerja, komunikasi interpersonal dan disiplin kerja dan kinerja karyawan. Analisis ini dilakukan berdasarkan hasil pernyataan responden yang kemudian dicari nilai rata-rata dan nilai rentan skala sebagai berikut :

Tabel (3.2)

Nilai Indeks

Nilai Indeks	Keterangan
10,00-40,00	Rendah
40,01 – 70,00	Sedang
70,01 – 100	Tinggi

Sumber : Ferdinan (2011)

Berikut ini dapat dilihat hasil analisis deskriptif dari masing-masing variabel penelitian :

A. Fasilitas Kerja

Analisis deskripsi variabel fasilitas kerja dapat dianalisa berdasarkan dari nilai indeks pernyataan responden terhadap 6 pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel fasilitas kerja dapat dilihat dibawah ini :

Tabel (3.3)

Analisis Nilai Indeks Variabel Fasilitas Kerja

Indikator	Skor										Jumlah	Indeks **	Kriteria
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
FK1	2	0	1	2	3	3	11	22	21	15	80	63,8	Sedang
*	2	0	3	8	15	18	77	176	189	150	638		
FK2	0	0	0	3	2	3	7	21	28	16	80	66,9	Sedang
*	0	0	0	12	10	18	49	168	252	160	669		
FK3	1	0	1	0	1	3	15	21	23	15	80	65,7	Sedang
*	1	0	3	0	5	18	105	168	207	150	657		
FK4	0	1	1	0	0	2	13	25	24	14	80	66,4	Sedang
*	0	2	3	0	0	12	91	200	216	140	664		
FK5	1	0	0	0	1	1	8	29	25	15	80	67,5	Sedang
*	1	0	0	0	5	6	56	232	225	150	675		
FK6	0	0	0	0	0	3	7	27	20	23	80	69,3	Sedang
*	0	0	0	0	0	18	49	216	180	230	693		
Jumlah											399,6	Sedang	
Rata-rata***											66,6		

Sumber: Data yang telah diolah 2021

Keterangan:

*: Akumulasi frekuensi jawaban dikali skor masing-masing

** : Jumlah * dibagi dengan 10 (tingkat skor)

***: Akumulasi nilai indeks (**) semua pernyataan dibagi jumlah pernyataan

Nilai rata-rata pernyataan responden mengenai variabel fasilitas kerja sebesar 66,6 dan termasuk ke dalam kategori sedang (40,01 – 70,00) . indikator yang paling rendah FK1 yaitu sebesar 63,8 dengan kategori sedang artinya karyawan dapat

menyesuaikan fasilitas kerja sesuai kebermanfaatannya. Dan indikator yang paling tinggi FK6 sebesar 69,3 artinya karyawan mampu beradaptasi dengan fasilitas kerja.

B. Komunikasi Interpersonal

Analisis deskripsi variabel komunikasi interpersonal dapat dianalisis berdasarkan dari nilai indeks pernyataan responden terhadap 6 pernyataan digunakan untuk mengukur komunikasi interpersonal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel (3.4)

Analisis Nilai Indeks Variabel Komunikasi Interpersonal

Indikator	Skor										Jumlah	Indeks **	Kriteria
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
KI1	0	0	0	0	0	2	6	25	32	15	80	69,2	Sedang
*	0	0	0	0	0	12	42	200	288	150	692		
KI2	0	0	0	0	1	1	9	25	26	18	80	68,8	Sedang
*	0	0	0	0	5	6	63	200	234	180	688		
KI3	0	0	0	1	1	1	11	22	25	19	80	68,3	Sedang
*	0	0	0	4	5	6	77	176	225	190	683		
KI4	0	0	0	0	1	3	15	28	20	13	80	66,2	Sedang
*	0	0	0	0	5	18	105	224	180	130	662		
KI5	0	0	0	0	0	4	9	24	25	18	80	68,4	Sedang
*	0	0	0	0	0	24	63	192	225	180	684		
KI6	0	0	0	0	1	2	7	27	23	29	80	77,9	Tinggi
*	0	0	0	0	5	12	49	216	207	290	779		
Jumlah											418,8	Sedang	
Rata-rata***											69,8		

Sumber: Data yang telah diolah 2021

Keterangan:

*: Akumulasi frekuensi jawaban dikali skor masing-masing

** : Jumlah * dibagi dengan 10 (tingkat skor)

***: Akumulasi nilai indeks (**) semua pernyataan dibagi jumlah pernyataan

Nilai rata-rata pernyataan responden mengenai variabel komunikasi

interpersonal sebesar 69,8 kategori sedang (40,01-70,00) dan indikator komunikasi interpersonal paling rendah adalah KI4 66,2 dengan kriteria sedang artinya karyawan dapat menyesuaikan komunikasi interpersonal dengan baik. Indikator paling tinggi adalah KI6 sebesar 77,9 kriteria tinggi artinya karyawan dapat beradaptasi dengan komunikasi apapun dengan baik.

C. Disiplin Kerja

Analisis deskripsi variabel disiplin kerja dapat dianalisa berdasarkan nilai indeks pernyataan responden terhadap 5 pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel disiplin kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel (3.5)

Analisis Nilai Indeks Variabel Disiplin Kerja

Indikator r	Skor										Jumlah	Indeks **	Kriteria
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
DK1	0	0	0	1	1	2	9	23	28	16	80	68,0	Sedang
*	0	0	0	4	5	12	63	184	252	160	680		
DK2	0	0	1	0	0	3	7	20	32	17	80	68,8	Sedang
*	0	0	3	0	0	18	49	160	288	170	688		
DK3	1	0	0	0	2	2	7	27	29	12	80	66,9	Sedang
*	1	0	0	0	10	12	49	216	261	120	669		
DK4	0	1	0	1	1	0	7	26	23	21	80	68,5	Sedang
*	0	2	0	4	5	0	49	208	207	210	685		
DK5	0	0	2	0	0	1	10	23	23	21	80	68,3	Sedang
*	0	0	6	0	0	6	70	184	207	210	683		
Jumlah											340,5	Sedang	
Rata-rata***											68,1		

Sumber: Data yang telah diolah 2021

Keterangan:

*: Akumulasi frekuensi jawaban dikali skor masing-masing

**: Jumlah * dibagi dengan 10 (tingkat skor)

***: Akumulasi nilai indeks (**) semua pernyataan dibagi jumlah pernyataan

Nilai rata-rata pernyataan responden mengenai variabel disiplin kerja sebesar

68,1 kategori sedang (40,01-70,00) indikator disiplin kerja paling rendah adalah DK3 66,6 kategori sedang artinya karyawan dapat menjalankan standar kerja dengan baik. Indikator disiplin kerja yang paling tinggi adalah DK2 sebesar 68,8 kategori sedang artinya karyawan dapat menyelesaikan tugas tepat waktu.

D. Kinerja Karyawan

Analisis deskripsi kinerja karyawan dapat dianalisa berdasarkan nilai indeks pernyataan responden terhadap 6 pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja karyawan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel (3.6)

Analisis Nilai Indeks Variabel Kinerja Karyawan

Indikator	Skor										Jumlah	Indeks **	Kriteria
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
KK1	0	0	0	2	0	0	7	24	32	15	80	68,7	Sedang
*	0	0	0	8	0	0	49	192	288	150	687		
KK2	0	0	0	0	2	0	14	25	20	19	80	67,8	Sedang
*	0	0	0	0	10	0	98	200	180	190	678		
KK3	0	0	0	0	0	3	8	28	25	16	80	68,3	Sedang
*	0	0	0	0	0	18	56	224	225	160	683		
KK4	0	0	0	0	0	1	10	23	24	22	80	69,6	Sedang
*	0	0	0	0	0	6	70	184	216	220	696		
KK5	0	0	0	0	0	0	6	32	26	16	80	69,2	Sedang
*	0	0	0	0	0	0	42	256	234	160	692		
KK6	0	0	0	0	0	0	11	27	24	18	80	68,9	Sedang
*	0	0	0	0	0	0	77	216	216	180	689		
Jumlah											412,5	Sedang	
Rata-rata***											68,75		

Sumber: Data yang telah diolah 2021

Keterangan:

*: Akumulasi frekuensi jawaban dikali skor masing-masing

** : Jumlah * dibagi dengan 10 (tingkat skor)

***: Akumulasi nilai indeks (**) semua pernyataan dibagi jumlah pernyataan

Nilai rata-rata pernyataan responden pada variabel kinerja karyawan adalah

68,75 dengan kategori sedang (40,01 – 70,00). Indikator kinerja karyawan yang paling rendah adalah KK2 67,8 kategori sedang artinya semangat kerja pada

responden menunjukkan perilaku untuk menampilkan prestasi dalam bekerja. Indikator kinerja karyawan yang paling tinggi adalah KK4 sebesar 69,6 kategori sedang artinya peningkatan kualitas kerja menunjukkan perilaku untuk menampilkan prestasi dalam bekerja.

4.2.3 Uji Validitas

Dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan instrumen penelitian dalam mengukur apa yang semestinya diukur. Pengujian model ini digunakan untuk memvalidasi model penelitian yang dibangun dengan pengujian validitas konstruk yang terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan (Abdillah & Hartono, 2015).

4.2.4 Uji Validitas Konstruk

Secara umum dapat diukur menggunakan parameter skor loading pada model penelitian (Rule of Thumbs $> 0,7$) serta menggunakan parameter AVE (Average Variance Extracted) dengan skor $> 0,5$, Communalities $> 0,5$, dan R² dan redundancy. Adapun skor loading $< 0,5$, maka indikator ini dapat dihapus dari konstruksinya karena indikator ini tidak muat ke konstruk yang mewakilinya. Tetapi apabila skor loading berada lebih atau diatas 0,5 maka sebaiknya indikator ini tidak perlu dihapus. Output yang menunjukkan skor loading sebagai berikut :

Gambar (3,1)

Tampilan Output Model Pengukuran Awal

Gambar (3,2)

Tampilan Output Model Pengukuran Setelah (KI1,KI2 & KK6) Di hapus

Gambar (3,3)

Tampilan Output Model Pengukuran Setelah (FK6 & KK5) Di hapus

Tabel (3.7)

Indikator yang dikeluarkan dari Konstruk

Tahap	Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan	
				Skor Loading	AVE
1	Komunikasi Interpersonal	KI1	0,464	< 0,5	< 0,5
	Komunikasi Interpersonal	KI2	0,482	< 0,5	< 0,5
	Kinerja Karyawan	KK6	0,288	< 0,5	< 0,5
2	Fasilitas Kerja	FK6	0,496	< 0,5	< 0,5
	Kinerja Karyawan	KK5	0,492	< 0,5	< 0,5

Sumber: Data Olahan *SmartPLS* 2021

Berdasarkan tabel diatas Setelah melewati penghapusan tahap 1 dan tahap 2 maka terbentuklah tampilan Output model pengukuran pada gambar (3.1).

Tabel (3,8)

Skor Outer Loading Setelah Penghapusan Tahap 1 dan 2

	Fasilitas Kerja	Komunikasi Interpersonal	Disiplin Kerja	Kinerja Karyawan
FK1	0,585			
FK2	0,701			
FK3	0,841			
FK4	0,847			
FK5	0,717			
KI3		0,528		
KI4		0,610		
KI5		0,868		
KI6		0,273		
DK1			0,694	
DK2			0,805	
DK3			0,790	
DK4			0,763	
DK5			0,689	
KK1				0,757
KK2				0,783
KK3				0,669
KK4				0,633

Sumber: Data Olahan *SmartPLS* 2021

4.2.5 Uji Validasi Konvergen

Parameter uji validitas konvergen dapat diketahui dari skor AVE (Average Variance Extracted) dan Akar AVE, yang masing-masing harus memiliki nilai diatas 0,5. Artinya kemungkinan indikator disuatu konstruk masuk kevariabel lain lebih rendah sehingga kemungkinan indikator tersebut konvergen dan masuk dikonstruk yang dimaksud lebih besar, yaitu diatas 50% (Abdillah & Hartono, 2015).

Tabel (3.9)

Hasil Uji Validasi Konvergen

Variabel	AVE	\sqrt{AVE}
Fasilitas Kerja	0,555	0,744
Komunikasi Interpersonal	0,501	0,707
Disiplin Kerja	0,562	0,749
Kinerja Karyawan	0,509	0,713

Sumber: Data Olahan *SmartPLS* 2021

4.2.6 Uji Validasi Diskriminan

Parameter yang diukur dengan melihat cros loading. Melihat pada tabel skor loading, masing-masing indikator dalam suatu konstruk akan berbeda dan lebih besar dari indikator pada konstruk lain (Abdillah & Hartibi, 2015).

Tabel cros loading untuk melihat apakah ada indikator yang berkorelasi dengan konstruk yang berbeda.

Tabel (3.10)

Hasil Uji Validasi Diskriminan

Indikator	Disiplin Kerja	Fasilitas Kerja	Kinerja Karyawan	Komunikasi Interpersonal
DK1	0,694	0,386	0,567	0,516
DK2	0,805	0,267	0,593	0,477

DK3	0,790	0,332	0,578	0,425
DK4	0,763	0,290	0,498	0,282
DK5	0,689	0,181	0,551	0,203
FK1	0,191	0,585	0,152	0,287
FK2	0,287	0,701	0,222	0,162
FK3	0,307	0,841	0,310	0,233
FK4	0,372	0,847	0,360	0,279
FK5	0,256	0,717	0,247	0,181
KI3	0,136	0,062	0,208	0,528
KI4	0,238	0,199	0,266	0,610
KI5	0,375	0,243	0,435	0,868
KI6	0,560	0,281	0,490	0,773
KK1	0,625	0,258	0,757	0,347
KK2	0,591	0,237	0,783	0,489
KK3	0,478	0,199	0,669	0,348
KK4	0,404	0,375	0,633	0,308

Sumber: Data Olahan *SmartPLS* 2021

4.2.7 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dapat kita lihat pada nilai cronbach's alpha dan composite reliability yang merupakan teknik statistika yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal dalam uji reliabilitas instrumen atau data psikometrik. Untuk dapat melihat suatu konstruk dikatakan reliabel maka nilai cronbach's alpha dan composite reliability >0,6 dan >0,7. (Abdillah & Hartono, 2015).

Tabel (3.11)

Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Fasilitas Kerja	0,799	0,859
Komunikasi Interpersonal	0,680	0,795
Disiplin Kerja	0,804	0,865
Kinerja Karyawn	0,678	0,804

Sumber: Data Olahan *SmartPLS* 2021

4.2.8 Model Struktural Inner (Model)

Pada PLS model struktural dievaluasi dengan menggunakan R^2 (*R Square*) untuk variabel *dependent* dan nilai koefisien pada *path* untuk variabel *independent* yang kemudian dinilai signifikasinya berdasarkan nilai t-statistik dari setiap *path* (Abdillah & Hartono, 2015). Hasil *R Square* yang dijelaskan untuk variabel dependen sebaiknya $> 0,10$ atau 10% (semakin tinggi nilainya, semakin baik). Sehingga dapat dikatakan konstruk atau variabel tersebut dependennya baik (Ichwanudin, 2018).

Tabel (3.12)

Hasil Uji R

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Kinerja Karyawan	0,590	0,574

Sumber: Data Olahan *SmartPLS* 2021

Berdasarkan hasil uji R pada tabel (3.11) menunjukkan bahwa model struktural menunjukkan bahwa kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel fasilitas kerja, komunikasi interpersonal dan disiplin kerja.

4.2.9 Hasil Pengujian Hipotesis

Menguji hipotesis dapat dilakukan dengan melihat t-statistik dan *path-coefficient*. Nilai t-statistik menunjukkan signifikansi konstruk, sedangkan untuk *path coefficient* menunjukkan sifat hubungan antar konstruk. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesa adalah H_a diterima dan H_0 ditolak ketika t-statistik $> 1,96$. Untuk menerima atau menolak hipotesa menggunakan probabilitas, maka H_a diterima dan H_0 ditolak apabila nilai $p < 0,05$.

Tabel (3.13)

Hasil Perhitungan Hubungan Langsung antar Konstruk (*Direct Effect*)

	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Devision</i>	<i>T Statistic</i>	<i>P Value</i>
Fasilitas Kerja => Kinerja Karyawan	0,064	0,067	0,093	0,684	0,494
Komunikasi Interpersonal => Kinerja Karyawan	0,487	0,501	0,158	2,734	0,000
Disiplin Kerja => Kinerja Karyawan	0,626	0,612	0,143	4,390	0,000

Sumber: Data Olahan *SmartPLS* 2021

Berdasarkan hasil perhitungan hubungan langsung antar konstruk maka hasil uji untuk masing-masing hipotesis adalah :

- a) Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja karyawan dibuktikan dengan koefisien parameter 0,064. dengan hasil pengolahan nilai T statistic lebih kecil dari T tabel bernilai 0,684 < 1,96 dengan P value 0,494.
- b) Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dibuktikan dengan koefisien parameter 0,487 dengan hasil pengolahan nilai T statistic lebih besar dari T tabel bernilai 2,734 > 1,96 dengan P value 0,000.
- c) Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dibuktikan dengan koefisien parameter 0,626 dengan hasil pengolahan nilai T statistic lebih besar dari T tabel bernilai 4.390 > 1,96 dengan P value 0,000.

Tabel (3.14)

**Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Hubungan Langsung antar Variabel
Konstruk**

Hipotesis	Hasil	Keterangan
Fasilitas kerja terhadap Kinerja Karyawan (H1)	Ditolak	Berpengaruh positif dan tidak signifikan
Komunikasi Interpersonal terhadap Kinerja Karyawan (H2)	Diterima	Berpengaruh Positif dan signifikan
Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan (H3)	Diterima	Berpengaruh positif dan signifikan

Sumber: Data Olahan *SmartPLS* 2021

4.2.10 Pembahasan dan Hasil Penelitian

4.2.11 Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan nilai T statistic 0,684 dan nilai probabilitas sebesar 0,494. Artinya bahwa fasilitas kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja karyawan hal ini mengidentifikasikan bahwa semakin baik fasilitas kerja karyawan pada PT. Pandji waringin malimping maka semakin rendah kinerja karyawan pada PT. Pandji waringin malimping . sehingga hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan ditolak.

4.2.12 Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Kinerja Karyawan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai T statistic 2,734 dan nilai probabilitas sebesar 0,000. Artinya bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dan dapat diidentifikasikan semakin baik komunikasi interpersonal pada

PT. Pandji waringin malimping maka semakin bagus kinerja karyawan pada PT. Pandji waringin malimping. Sehingga hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan diterima.

4.2.13 Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara Disiplin kerja terhadap kinerja karyawan berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai T statistic 4,390 dan nilai probabilitas sebesar 0,000. Artinya bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dan dapat diidentifikasi semakin baik disiplin kerja pada PT. Pandji waringin malimping maka semakin baik kinerja karyawan PT. Pandji waringin malimping. Sehingga hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan diterima.

4.2.14 Pengaruh Langsung (*Direct Effect*) Antara Variabel konstruk.

Pengaruh langsung (*Direct Effect*) pada masing-masing variabel berbeda-beda, variabel fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan dengan hubungan langsung jumlah 0,064 dan variabel komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan senilai 0,187 dan variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan jumlah 0,626, artinya yang mendominasi pengaruh langsung pada variabel konstruk adalah disiplin kerja terhadap kinerja karyawan dengan skor 0,626. diikuti oleh variabel komunikasi interpersonal dengan skor 0,187.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan khusus yaitu untuk dapat mengetahui pengaruh fasilitas kerja, komunikasi interpersonal dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Dan secara langsung setiap variabel konstruk memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan jawaban pada permasalahan yang dirumuskan terhadap penelitian ini sebagai berikut.

1. Fasilitas kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian-penelitian yang digunakan dalam merumuskan hipotesis penelitian ini, penelitian-penelitian tersebut adalah Muh Nasrullah, Sitti Sarah Sumarto, Aris Baharuddin, Henni Zaenal dan A. Caesar to Tadampali (2020) dengan hasil penelitian fasilitas kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, didukung oleh hasil penelitian M. Tammy Ikbal Rumengan, Jemmi Rumengan dan Yunazar Manjang (2020) yang menunjukkan bahwa fasilitas kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, selanjutnya hasil penelitian Zulkarnaen Adijaya, Jemmy Rumengan dan Anggelina Eleonora Rumengan (2020) yang menunjukkan bahwa fasilitas kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, serta hasil penelitian Afidatul Awaliyah & I Putu Artaya (2019) yang menunjukkan bahwa fasilitas kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan yang terakhir hasil penelitian dari Nurul Jihan Pratiwi, Jamaluddin Risma Niswaty dan Rudi Salam (2019) yang menunjukkan bahwa fasilitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kinerja karyawan. sehingga hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan ditolak.

2. Komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, artinya semakin baik komunikasi interpersonal pada PT. Pandji waringin malimping maka semakin bagus kinerja karyawan pada PT. Pandji waringin malimping. Penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang digunakan untuk merumuskan hipotesis penelitian oleh Saraih U.N., Azmi A.H., Mohd Karim K., Amlus M.H. (2019) ., Elvie Maria (2019) menyatakan bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian dari Yudi Susworo (2019) juga mendapatkan hasil bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian Nellitawati (2018) menyatakan bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Terakhir hasil penelitian dari puspa dewi, Budiyanto, Agustedi (2020) yang menyatakan bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sehingga hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan diterima.
3. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, artinya bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dan dapat diidentifikasi semakin baik disiplin kerja pada PT. Pandji waringin malimping maka semakin baik kinerja karyawan PT. Pandji waringin malimping. Penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang digunakan untuk merumuskan hipotesis

penelitian oleh Harry Kurniawan & Heryanto (2019) menyatakan bahwa Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya Andi Amirul Mukminin, Baharuddin Semmaila dan Ramlawati (2020) dari hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil Penelitian dari Lilis Endang Wijayanti, Fran Sayekti, Reschiwati, Dyah Pratita (2019) menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian dari Dewi Sabita & Endah Nuraini (2019) menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Terakhir penelitian dari Abdul Razak, Sarpan dan Ramlan (2018) menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sehingga hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan diterima.

5.2 Saran

Bedasarkan hasil penelitian ini penulis ingin mengajukan beberapa saran :

1. Variabel fasilitas kerja pada PT. Pandji waringin malimping sejauh ini sangatlah baik, namun pada penelitian variabel fasilitas kerja ini tidak menjadi pilihan dan fokus utama karena semakin baik fasilitas kerja hanya akan berdampak atau berpengaruh sedikit terhadap kinerja karyawan. Untuk itu saya memberi saran bahwa agar penelitian selanjutnya dapat mengganti indikator pada variabel fasilitas kerja.
2. Variabel komunikasi interpersonal dan disiplin kerja pada PT. Pandji waringin sejauh ini cukuplah baik, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti meningkatkan hubungan dengan tim kerja, dan

dibutuhkan peran pimpinan untuk membangun budaya komunikasi yang baik. Tunjukkan dukungan kepada karyawan dan dorong karyawan agar sering melakukan diskusi. Variabel ini menjadi pilihan dan fokus utama dikarenakan melihat dari pengaruh langsung bahwa kedua variabel ini memiliki tingkat pengaruh yang tinggi terhadap kinerja karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adijaya, Zulkarnaen.2019. *Determination Of Position Promotion Work Culture And Work Facilities With Work Satisfaction As Intervening Variables On Commitment Employee Agency Organization Of The France, Research And Development Riau Islands Province*.Volume 9;11-20)
- Afianto, D.I. & Utami, H.N. 2017. Pengaruh disiplin kerja dan komunikasi organisasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan Studi pada Karyawan Divisi
- Aksa, Sendik, Tri, Dolar, Yuswa. 2021. Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja Komunikasi dan Fasilitas Kerja Terhadap Semangat Kerja Pegawai Kantor Pertahanan Kabupaten Ponogoro. *Journal Of Applied Management and Accounting Science*.Volume 2;84-92)
- Falah, Zidnal. 2020. Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Lingkungan Kerja Terhadap kinerja Karyawan pada Cv Syntax Corporation Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sosial Tehnik*.Volume 4;1)
- Hartono, Krisnoto, adi dan Rahadi, Rianto, dadi. 2021. *Work From Home Terhadap Kinerja Karyawan Pada Masa Pandemi Covid-19*.*Jurnal Manajemen Bisnis*. Volume 18;)
- Herliani, T.V & Sagala, J.E. 2020. Pengaruh Stres Kerja, Komitmen Organisasi Dan Work Engagement Terhadap Kinerja Karyawan Di Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Telkom.
- Ichwanudin, Wawan. 2018. Modul Praktikum Alat Analisis Statistik *Partial Least Square (PLS)*. Serang: Laboratorium Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Mardani. 2020. *The Effect Of Work Discipline On Employee Performance Part Of Administration At Smk Pgri 2 Belitang Oku Timur*.Volume 6;1-8)
- Mukminin, Amirul, Andi. 2020. *Effect of Education and Training, work discipline and Organizational Culture on Employee Performance*. Volume 4;19-28)
- Rivai, Asep. 2019. Pengaruh Komunikasi dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabum. *Jurnal Ekonomedia*.Volume 8;)
- Rumengang, Ikbal, Tammy. 2019. *Work Spirit Determination Work Responsibility And*

Work Facilities With Work Motivation As Intervening Variables To Performance Of University Employees Batam Using Sem-Pls Partial Least Square. Volume 6;1-10)

Sabita, Dewi.2019. *Influence of Training Working Environment and Work Discipline On the Performance Of Millenial Employees Advances in Economics, Business and Management Research.* Volume 149;255-263)

Sari, Maharani, Suhardi. 2020. Pengaruh Budaya Organisasi Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Palm Springs Golf Country Club. *Jurnal Aksara Public.* Volume 4;184-196)

Tadampali.2020. *The Effect of Work Facilities on Employee Performance in the Office of Investment and One-Stop Services, Gowa Regency, South Sulawesi Indonesia.* Volume 4;11-22)

Taufan, Muhamad dan Indiyati, Dian. 2020. *The Effect Of Interpersonal Communication And Creativity Toward Employee Performance Case Study In Pt. Republika Mandiri Media.* Volume 7;)

Wijayanti, Endang, Lilis. 2020. *The Influence Of Motivation, Discipline And Work Experience On Employee Performance With Work Environment As A Moderation.* Variable. Volume 8;560-571)

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Data Diri

Nama : Dede Ridho Firdaus
Tempat, Tanggal Lahir : Lebak, 17 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Email : ridhofirdaus1707@gmail.com
No. Hp : 083874270855
Alamat : Kp. KertamulyaRt/Rw. 004/003 Desa. Wanasalam
Kec. Wanasalam Kab. Lebak Prov.Banten 42396

Riwayat Pendidikan

[MI Darurrohmanil Bun-yan kertamulya]
2004-2010
[MTs Nurul Hidayah Malingping]
2010- 2014
[MAS Nurul Hidayah Malingping-Program IPS]
2014 – 2017
[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa-manajemen]
2017 – 2021

Pengalaman Organisasi

Kaligrafi Community

(2015-2017)- Ketua Umum

Manajemen Debat Club (FEB-Untirta)

(2017 – 2018)- Anggota

PMII Rayon Ekonomi & Bisnis

(2018-2019)

PK PMII UNTIRTA

(2020-2021)- Ketua Biro kajian dan Da'wah

JADAB (jam'iyah dari banten)

(2018-Now) Anggota

Matan (Mahasiswa Ahli toriqoh Al-mutabarroh An-nahdliyyah)

(2017-2019)- Anggota

IKMA NH (ikatan Keluarga Mahasiswa Alumni Nurul Hidayah)

(2021-2022)- Ketua Umum

Karang Taruna Kec. Wanasalam

2022-2026- Anggota

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Usia : 20-29 thn 30-39 thn
 40-49 thn >50 thn

Pendidikan Terakhir : SMU/Sederajat Diploma (D1, D2,D3)
 Strata 1 (S1) Strata 2 (S2),
 Strata 3 (S3)

Lama Bekerja : 0-5 thn 5-10 thn >10 thn

Kedudukan Jabatan :

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Simaklah setiap pertanyaan dengan seksama
2. Mohon isi kuesioner dengan lengkap dari seluruh pertanyaan yang ada
3. Kuesioner diisi berdasarkan skala 1 – 10

1 Sangat tidak setuju

10 Sangat setuju

Contoh Pengisian

No	Penyataan	Nilai
1	Mampu menciptakan komunikasi yang efektif sesama rekan kerja atupun pimpinan	8

Daftar Pernyataan Variabel X1 (Fasilitas Kerja)

No	Pernyataan	Nilai
1	Fasilitas kerja memiliki kebermanfaatan mendukung pelaksanaan pekerjaan	
2	Kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana memiliki kemanfaatan bagi para pekerja	
3	Fasilitas mesin produksi layak pakai dan memiliki manfaat	
4	Alat transportasi membantu karyawan dan kemanfaatannya mendukung pelaksanaan pekerjaan	
5	Kantor memiliki kemanfaatannya mendukung pelaksanaan pekerjaan	
6	Gedung dapat memiliki kemanfaatan dalam keberlangsungan bekerja	

Daftar Pernyataan Variabel X2 (Komunikasi Interpersonal)

No	Pernyataan	Nilai
1	Membuka diri dengan pimpinan atau rekan kerja menunjukkan komunikasi antar individu	
2	Mengonsepan diri menunjukkan komunikasi antar individu	
3	Percaya diri menunjukan komunikasi yang baik antar Individu	
4	Selektif dalam memilih pekerjaan menunjukan komunikasi yang baik antar individu	
5	Efektifitas komunikasi mendukung umpan balik yang baik	
6	Penafsiran pesan dan penilaian mendukung komunikasi yang baik	

Daftar Pernyataan Variabel X3 (Disiplin Kerja)

No	Pernyataan	Nilai
1	Datang tepat waktu mendukung pencapaian tujuan Perusahaan	
2	Menyelesaikan tugas tepat waktu mendukung pencapaian tujuan perusahaan	
3	Menjalankan standar kerja mendukung tujuan perusahaan	
4	Kewaspadaan dalam mengerjakan tugas mendukung pencapaian tujuan perusahaan	
5	Bekerja secara etis dan saling menolong mendukung pencapaian tujuan perusahaan	

Daftar Pernyataan Varibel Y (Kinerja Karyawan)

No	Pernyataan	Nilai
1	Ketepatan waktu menunjukkan prilaku untuk menampilkan prestasi dalam bekerja	
2	Semangat kerja menunjukkan prilaku untuk menampilkan perstasi dalam bekerja	
3	Skil dan kemampuan kerja menunjukkan prilaku untuk menampilkan prestasi dalam bekerja	
4	Peningkatan kualitas kerja menunjukkan prilaku untuk menampilkan prestasi dalam bekerja	
5	Pelatihan menunjukkan prilaku untuk menampilkan prestasi dalam bekerja	
6	Kemampuan yang mempuni menunjukkan prilaku untuk menampilkan prestasi dalam bekerja	

Lampiran 3 Hasil Pengolahan data PLS

Activa
Go to Si

Hasil Uji Validasi Diskriminan

Indikator	Disiplin Kerja	Fasilitas Kerja	Kinerja Karyawan	Komunikasi Interpersonal
DK1	0,694	0,386	0,567	0,516
DK2	0,805	0,267	0,593	0,477
DK3	0,790	0,332	0,578	0,425
DK4	0,763	0,290	0,498	0,282
DK5	0,689	0,181	0,551	0,203
FK1	0,191	0,585	0,152	0,287
FK2	0,287	0,701	0,222	0,162
FK3	0,307	0,841	0,310	0,233
FK4	0,372	0,847	0,360	0,279
FK5	0,256	0,717	0,247	0,181
KI3	0,136	0,062	0,208	0,528
KI4	0,238	0,199	0,266	0,610
KI5	0,375	0,243	0,435	0,868
KI6	0,560	0,281	0,490	0,773
KK1	0,625	0,258	0,757	0,347
KK2	0,591	0,237	0,783	0,489
KK3	0,478	0,199	0,669	0,348
KK4	0,404	0,375	0,633	0,308

Sumber: Data Olahan *SmartPLS* 2021

Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Fasilitas Kerja	0,799	0,859
Komunikasi Interpersonal	0,680	0,795
Disiplin Kerja	0,804	0,865
Kinerja Karyaw	0,678	0,804

Sumber: Data Olahan *SmartPLS* 2021

Hasil Uji R

Variabel	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Kinerja Karyawan	0,590	0,574

Sumber: Data Olahan *SmartPLS* 2021

	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Devision</i>	<i>T Statistic</i>	<i>P Value</i>
Fasilitas Kerja => Kinerja Karyawan	0,064	0,067	0,093	0,684	0,494
Komunikasi Interpersonal => Kinerja Karyawan	0,487	0,501	0,158	2,734	0,000
Disiplin Kerja => Kinerja Karyawan	0,626	0,612	0,143	4,390	0,000

Sumber: Data Olahan *SmartPLS* 2021

Lampiran 4 Permohonan Penelitian tugas akhir

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang
Telepon (0254) 280330 Ext. 125 Fax (0254) 281254
Website : www.feb.untirta.ac.id

Nomor : /UN.43.5/KE/ 2020 05 Oktober 2020
Lampiran : I (Satu) Lembar
Hal : *Permohonan Penelitian Tugas Akhir/Skripsi*

Kepada Yth,
ADMINISTRATUR PT.PANJI WARINGIN
DI
Tempat

Sehubungan dengan rencana Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi bagi mahasiswa kami, dengan ini mengajukan permohonan tempat Penelitian di perusahaan / Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun Data Mahasiswa Yang Bersangkutan adalah Sebagai Berikut :

Nama : DEDE RIDHO FIRDAUS
NIM : 5551170033
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan/Program Study : Manajemen
Semester : Ganjil
Telepon/HP : 085217950720/083874270855
Durasi (Lama Penelitian) : 2 minggu
Rencana Topik : **”Pengaruh Penerapan Manajemen Strategi, komunikasi interpersonal dan disiplin kerja terhadap Kinerja Karyawan“**

Demikian Permohonan Kami sampaikan akan kerjasama dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan Terima Kasih.

Kasubag Akademik Kemahasiswaan

EVI HANDAYANI, SP
NIP. 196909192002122001

Tembusan :
• Ketua Program Study Manajemen

Lampiran 5 Jurnal

International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)
[Peer Reviewed – International Journal](#)
[Vol-4, Issue-3, 2020 \(IJEBAR\)](#)
E-ISSN: 2614-1280 P-ISSN 2622-4771
<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>

THE EFFECT OF WORK DISCIPLINE ON EMPLOYEE PERFORMANCE PART OF ADMINISTRATION AT SMK PGRI 2 BELITANG OKU TIMUR

Mardani

STIE Trisna Negara, Belitang, OKU Timur

Email: mardanimz68@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to determine the magnitude of the influence of work discipline on the performance of employees in the administration section of SMK PGRI 2 Belitang OKU Timur. The conclusion obtained is $r = 0.73$ which has been consulted with a conservative standard, it is located between 0.600- 0.799, which means it belongs to a strong correlation or influence between work discipline and the performance of administrative staff at SMK PGRI 2 Belitang OKU Timur and after being held hypothesis test is known t count = 2.99 and the t table obtained 1,860. The suggestion that can be given is that the agency must provide motivation to its employees so that employees are always disciplined in their work.

Keywords: work discipline, performance, employee

1. Introduction

Humans as workers are the most important part in any organization apart from other elements that are owned by every organization, both government and private. Because the human function in an organization acts as a driving force in every activity of the organization.

From the explanation above, it is clear that humans are a central element in an organization because humans are both planners and active actors in the activities of the organization, because of the importance of the human element in every organization, therefore these organizations need to take their employees seriously. One form of attention from each organization to its employees is by developing human resources. Development of human resources in stages and programmed needs to be done, this is in order to obtain human resources in accordance with the needs of the organization. In addition, it is also necessary to assign employees according to their level of ability.

Therefore, responding to this problem is very important for the development of human resources to improve the work ability of employees and must also be supported by the existence of adequate facilities to support their fluency in their activities. The development and placement of employees in accordance with their place will affect the level of employee discipline. If the employees are disciplined and smooth in carrying out their activities, they will support the employees to improve their performance. The main cause in improving human performance, both

ORIGINAL ARTICLE

The Effect of Work Facilities on Employee Performance in the Office of Investment and One-Stop Services, Gowa Regency, South Sulawesi, Indonesia.

Muh Nasrullah¹ | Sitti Sarah Sumarto² | Aris Baharuddin³ | Henni Zainal⁴ | A. Caezar to Tadampali⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Makassar,
Makassar, South Sulawesi, Indonesia.

²Email: sahraraa47@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the use of work facilities on the performance of employees at the Office of Investment and One-Stop Services, Gowa Regency. The data collection techniques used were questionnaires and documentation with a population of 36 people. While the data analysis technique used is a descriptive statistical analysis using percentages and for inferential statistical analysis techniques using data normality test, product-moment correlation analysis, and simple linear regression analysis. The results showed that the working facilities at the Investment and One-Stop Integrated Services Office of Gowa Regency were in a very good category. The performance of employees at the Office of Investment and One-Stop Services of Gowa Regency is in the very good category which is seen from 1) quantity (90%) 2) quality (88%) 3) timeliness (89%) 4) attendance (89%), and 5) ability to work together (82%). Based on the product-moment correlation test analysis, it is stated that there is a positive and significant effect of the use of work facilities on the performance of employees at the Office of Investment and One-Stop Services, Gowa Regency by 52%, stated that it is accepted with a strong level of influence. From the results of simple linear regression analysis, it shows that there is an influence of the Office of Investment and One-Stop Services of Gowa Regency.

Keywords: *Work facilities, performance, employees.*

INTRODUCTION

Every organization in carrying out activities to achieve its goals has several factors that are interconnected and influential (Amirullah & Saleh, 2015; Jamaluddin, Salam, Yunus, & Akib, 2017; Lie, 2016). One of these factors is very important to be used to

++++
**EFFECT OF TRANSFORMATIONAL AND TRANSACTIONAL
LEADERSHIP STYLE ON PUBLIC HEALTH CENTRE PERFORMANCE**

Agus Purwanto, Innocentius Bernarto, Masduki Asbari, Laksmi Mayesti Wijayanti, Choi Chi Hyun

Pelita Harapan University

Abstract

This study aims to analyze the effect of transformational and transactional leadership styles on the performance of Health Center or Puskesmas in Pati, Central Java. The research respondents were employees and staff at the Puskesmas 120 people and the method of data collection was by giving an electronic questionnaire to respondents who were distributed randomly in December 2019. This research analysis tool uses SEM (Structural Equation Model) LISREL program version 8.70. Based on the data analysis shows that the transformational leadership style has a positive and strongly significant effect on the performance of Puskesmas employees and the transactional leadership style also has a strongly significant and positive effect on Puskesmas employee performance. The research suggestion is the leadership style of the Puskesmas head should use transactional and transformational style such as instruction, consultation, participation and delegation with the performance of Puskesmas staff such as attendance, cooperation, quality of work, attitudes, and knowledge about work to solve everyday problems. Puskesmas leaders must adopt a more flexible leadership style in accordance with the existing situation for better performance of Puskesmas staff.

Keywords: Transformational, Transactional, Leadership Style, Work Performance.

1. Introduction

In Pati Central Java in 2017 had a population of 1,239,693 and had 29 Puskesmas and 7 hospitals. development Puskesmas organizations really need to pay attention human resources, organizational development, leadership, and career development an adequate number of Puskesmas in Pati should show quality health service performance. Appearance and quality of health services in accordance with existing standards, but for the region foreign tourism, quality health services. The program needs to be further improved promotion, prevention, treatment and recovery. By Therefore, it is necessary to improve management aspects human resources, referral services, support logistics, and operational costs that determine quality health services provided to the community. This increase is caused by awareness the community goes to the Puskesmas for treatment faster and cheaper services. Several previous studies have some topic of the influence of leadership style on performance by Dwiantoro et al. (2018) concluded that the type of transactional leadership style has a significant positive effect on performance, the type of transactional leadership style has a significant influence on the impact of transformational performance. leadership on employee performance, and transactional leadership does not affect employee performance.

According Asbari et al. (2019) conducted a study and concluded that the influence of transformational leadership styles on performance. Transactional leadership style does not affect performance. According to Aqmarina et al (2014) conducted a study and concluded that the type of transformational leadership was

304

Volume 2, Issue 1 available at <http://e-journal.stie-kusumanegara.ac.id>

WORK SPIRIT DETERMINATION, WORK RESPONSIBILITY AND WORK FACILITIES WITH WORK MOTIVATION AS INTERVENING VARIABLES TO PERFORMANCE OF UNIVERSITY EMPLOYEES BATAM USING SEM-PLS (PARTIAL LEAST SQUARE)

M. Tammy Ikbal Rumengan¹, Jemmy Rumengan¹ & Yunazar Manjang²

¹Department of Management, Faculty of Economics, Batam University, Indonesia.

²Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences Andalas University, Indonesia.

ABSTRACT

In this study, researchers used respondents' data, such as gender, age and duration of work of respondents to be able to provide information about the characteristics of respondents. Where from the questionnaire distributed questionnaire as many as 65 respondents using census techniques. Data analysis with parametric and non parametric statistics using SEM-PLS (Structural Equation Modeling-Partial Least Square) regarding research variables, instrument test, normality test, hypothesis test, and discussion of the results of hypothesis testing and Path Path Analysis. This study uses path analysis (path analysis) to test the pattern of relationships that reveal the influence of variables or a set of variables on other variables, both direct influence and indirect influence. The results of the study are as follows: The effect of the X3 variable on X4 has a P-Values value of 0,000 <0,05, so it can be stated that the influence between X3 and X4 is significant. The effect of the X3 variable on Y has a P-Values value of 0,000 > 0,05, so it can be stated that the effect of X3 on Y is significant. The effect of the X4 variable on Y has a P-Values value of 0,006 > 0,05, so it can be stated that the influence between X4 on Y is significant. The effect of X1 on X4 has a P-Values value of 0,038 <0,05, so it can be stated that the influence between X1 to X4 is significant. The effect of X1 on Y has a P-Values value of 0,009 > 0,05, so it can be stated that the influence between X1 and Y is significant. The effect of the X2 variable on X4 has a P-Values value of 0,012 <0,05, so it can be stated that the effect between X2 on X4 is significant. The effect of the X2 variable on Y has a P-Values value of 0,008 <0,05, so it can be stated that the effect between X2 on Y is significant.

Keywords: *Work Spirit, Job Responsibility, Work Facilities, Work Motivation Performance*

PENDAHULUAN

Universitas Batam (UNIBA) merupakan sebuah yayasan yang bergerak pada bidang pendidikan. Universitas Batam berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbaku mutu tinggi dalam sebuah

sistem, program, kegiatan dan sumber daya manusia, sesuai kebutuhan kegiatan industri secara nasional dan internasional. Universitas Batam juga suatu lembaga pendidikan tinggi yang dinamis dan berorientasi kepada era globalisasi yang perlu dikembangkan

Effect of Education and Training, work discipline and Organizational Culture on Employee Performance

Andi Amirul Mukminin †, Baharuddin Semmaila 2, Ramlawati Ramlawati 3

Universitas Muslim Indonesia, Urip Sumohardjo KM. 5, Panaikang, Makassar, 90231, South Sulawesi, Indonesia

Submission Info :

Received 06 July 2020
Accepted 06 July 2020
Available online 07 July 2020

Keywords :

Education
Training
Work Discipline
Organizational Culture
Performance

Email Address :

semutrangrangberekor@yahoo.co.id
baharuddin.semmaila@umi.ac.id
ramlawati.ramlawati@umi.ac.id

Abstract

This study aims to analyze and assess the effect of education and training, work discipline and organizational culture on the performance of Maros district Public Works employees. The research method used in this research is descriptive analysis and Multiple Linear Regression analysis, with a total sample of 142 respondents. The results of the study showed that education and training, work discipline and organizational culture had a positive and significant effect on the performance of Maros District Public Works employees.

This is an open access article under the [CC BY 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
© Point of View Research Management (2020)

1 Introduction

This research is related to education and training, work discipline, organizational culture and performance of government employees. The urgency of this research is because the Civil Servants (PNS) are the main elements of the human resources of the State apparatus having an important role in determining the success of the administration and development (Astutik M, 2017). The current phenomenon is that government agencies sometimes find it difficult to obtain quality workforce and result in low organizational productivity, as a result of the low competence of the workforce and the environment which continues to change rapidly which gives a large impact in the form of demands to work efficient with an effective workforce.

The existence of government organizations has an important role, especially for the realization of the optimization of government services to the community. In various dynamics, government organizations are always faced with the guidance of professional service rationalization in accordance with the scope of their respective duties. In this context, the role of every employee involved in government services is always

† Corresponding author. Andi Amirul Mukminin
Email address: semutrangrangberekor@yahoo.co.id

Influence of Training, Working Environment and Work Discipline on the Performance of Millennial Employees

Dewi Sabita*, Endah Nuraini
Sekolah Tinggi Manajemen PPM
Jakarta, Indonesia
*dewibita@gmail.com

Abstract—This study aims to determine the effect of training, work environment and work discipline on the performance of millennial generation employees. Data collection techniques using a questionnaire distributed to 208 millennial generation employees. This research is quantitative by using multiple linear regression analysis. Data analysis methods used in this study are validity test, reliability test, classic assumption test, multiple linear regression analysis, T test, F test, and R test using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Based on the results of the analysis conducted, it can be concluded that training has an influence on employee performance, this can be seen from the results of t arithmetic (8.872) > t table (2,353). In the work environment a positive effect on employee performance, this can be seen from the results of t arithmetic (9,981) > t table (2,353). Work discipline has a positive effect on employee performance, it can be seen from the results of t arithmetic (5.858) > t table (2,353). The results of data analysis show that simultaneous training, work environment and work discipline influence employee performance with a determination coefficient R² of 0.822 meaning 82 percent of employee performance is affected by training, work environment and work discipline and the remaining 18 percent is influenced by other factors not included in the research model.

Keywords—influence; training; working environment; work discipline; performance; millennial employees

I. INTRODUCTION

In this globalization era, the competition is getting tougher; including the competition in the business world. Human resources have a very important role and also a contributing factor in the success of a company to achieve a predetermined target. In order to continuously improve the capabilities of each employee, it is necessary to hold the addition of science in the form of training and to improve the quality management of human resources that is by observing the competence of all employees and see the effectiveness of the training that has been given. At this time, training is an important factor to improve efficiency and effectiveness within the organization. Training is important thing to improve employee skills.

Performance is important thing because it's related to achieving the objectives of the company. This will be achieved in the event of success in carrying out the work tasks provided by the company. The success of all work tasks provided by the company is determined by the availability of qualified Human Resources.

Not only had the improvement of the quality of Human Resources, the company also required to continue to increase the competitiveness through improved management quality. Therefore, in order for the company to grow optimally, the maintenance of relationships that are aligned and sustainable with the employees is very important. In maintaining relationships with its employees, there is also a service provided by the company to support the work activities of employees, such as the holding of training and a comfortable work environment.

The comfortable working environment factor is also considered to be one of the considerations of employees in the work. When working, employees gain influence from their environment. If the working environment does not support employees to feel comfortable in working, the employees will certainly look for alternatives working elsewhere that may be more comfortable for him. The atmosphere in place works like relationships with fellow employees.

Working discipline is crucial for organizational growth, especially to motivate employees to discipline themselves in carrying out their work. Working discipline as the ideal state in supporting the performance of the work that must be adjusted to the rules in order to support the work optimisation, the higher level of discipline that the employee has, also the higher performance level that has a good impact to the company and it reflects a good sense of responsibility to the tasks that have been given.

Today, there is a new wave in the pattern of life; the waves come from more young children who are advancing and contributing to the future of all. From the research by Price Waterhouse Cooper in 2017, the percentage of workers globally will be dominated by millennials by 50% in the coming year of 2020. This happens in various fields, such as technology, food until entertainment [1].

In demographic groups are distinguished into 4 generations, namely Baby boomers, Generation X (Gen-Xer), Millennial Generation and Z-Generation. The millennial generation is a generation born between 1981 and 2000, or currently 15 to 34 years of old. While the data sourced from Cohorts in The Urban Middle Class Millennial shows the 2020 millennial generations are at the range of 20 years to 40 years [2]. This age is the productive age that will be the backbone of Indonesia's Economic.

+62 813 8765 4578

+62 813 8765 4578

<https://dinastipub.org/DIJEMSS>dinasti-info@gmail.com

**THE INFLUENCE OF MOTIVATION, DISCIPLINE AND WORK EXPERIENCE ON
EMPLOYEE PERFORMANCE WITH WORK ENVIRONMENT AS A
MODERATION VARIABLE**

(A Case Study of Asn in Yogyakarta Province)

Lilis Endang Wijayanti¹⁾, Fran Sayekti²⁾, Reschiwati³⁾, Dyah Pratita⁴⁾

^{1) 2) 4)} Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia

³⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 01st April 2020

Revised: 20st April 2020

Issued: 29th April 2020

Corresponding author:

Lilis

E-mail:

lilis.endang@uty.ac.id

fran.sayekti@uty.ac.id

reschiwati@yahoo.com

DOI:10.31933/DIJEMSS

Abstract: The aim of this study is analyzed the factors which influence the performance of the state civil servants (ASN / PNS) who work in the Regional Asset and Financial Management Agency in the Special Region of Yogyakarta. The object of this study are ASN because their performance was assumed not clearly detected. In this study their performance will be linked to work environment, motivation, discipline and work experience. The ASN who have long work experience, high motivation and high discipline resulted good performance. The study uses a moderation variable testing model. The Work Environment as a moderating variable that moderates the effect of the independent variable (motivation, discipline and work experience) on the dependent variable (performance). Work Environment is a working condition and facility faced by ASN. If the work environment is comfortable, ASN will be motivated to work well, so that performance is also high. Experienced ASNs tend to learn a lot from their experience so that their performance is higher. If the ASN is experienced and in a comfortable work environment, the performance will be higher. Likewise, if the ASN has a high level of motivation and discipline and is in a comfortable work environment, the performance will be even higher. The study was conducted by distributing questionnaires to ASN in the area of the Regional Financial and Asset Management Agency in all districts and cities of Wilayah DIY. Data obtained using multiple regression. The results of the

Effect of Leadership Style, Motivation and Work Discipline on Employee Performance in PT. ABC Makassar

Abdul Razak^{1*}, Sarpan Sarpan², Ramlan Ramlan³

¹Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, Indonesia, ²Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta Indonesia, ³Bupati Mamasa Sulawesi Barat Indonesia. *Email: correspondent.author@gmail.com

Received: 14 August 2018

Accepted: 16 October 2018

DOI: <https://doi.org/10.32479/irmm.7167>

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the leadership style, motivation, work discipline and employee performance at PT. ABC Makassar and the influence of leadership, motivation and work discipline styles on employee performance both simultaneously and partially. The research method used is survey research method. The type of data/information used is primary data with data collection techniques by observation, questionnaire and literature study. The research population is all employees of PT. ABC Makassar is 50 people. Sampling technique is census method. The analytical tool used was with the help of SPSS data analysis techniques were carried out using path analysis approach, correlation test, determination test, simultaneous test and partial test. Findings from the results of this study are leadership style, motivation, work discipline and employee performance of PT. ABC Makassar is in a pretty good category, so it still needs attention, improvement and improvement. Simultaneously the influence of leadership style, motivation and work discipline has a significant effect on employee performance. Partially only work discipline has a positive and significant effect on employee performance, while leadership and motivation styles do not significantly influence employee performance, but have a positive impact on employee performance. Work discipline has the greatest influence on employee performance.

Keywords: Leadership Style, Motivation, Work Discipline, Employee Performance

JEL Classifications: M12, M54, N75

1. INTRODUCTION

Human resources as one of the resources in the organization play an important role in the successful achievement of organizational goals. In the development of human resources, the performance of an employee in a company is needed to achieve employee performance itself and also for the success of the company. Improving the performance of these employees is not only beneficial for the company, but also for the employees themselves. Because with good performance theoretically can achieve a better level of employee career development (Siahaan et al., 2016).

Leadership style is one of the important factors that can affect the performance of employees in a company. Leadership style is the ability of a leader in directing, influencing, encouraging and

controlling subordinates to be able to do work on their awareness and volunteering in achieving a certain goal. The success and failure of a company or organization is determined by leadership, an effective form of leadership will have an impact on the progress of the company or organization in facing the challenges and changes that occur. The nature of a leader is very influential in the style of leadership to determine the success of being a successful leader, and is determined by the personal abilities of the leader. Personal ability in question is the quality of a person with various traits, temperaments or characteristics inside (Geier, 2016).

The consequences that might arise from the existence of a bad leadership style is a decrease in employee performance which will have an impact on the decline in the company's total performance. Many factors that affect employee performance include work

This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

UNDERSTANDING THE EFFECTS OF INTERPERSONAL COMMUNICATION AND TASK DESIGN ON JOB PERFORMANCE AMONG EMPLOYEES IN THE MANUFACTURING COMPANY

Saraih U. N.^{1*}, Azmi A. H.², Sakdan M. F.³, Mohd Karim K.⁴, Amlus M. H.⁵

^{1,2,3}School of Business Innovation & Technopreneurship, Universiti Malaysia Perlis, Malaysia, ³School of Human Development & Tecno Communication, Universiti Malaysia Perlis, Malaysia, ⁴Innovation and Commercialization Centre, Universiti Utara Malaysia, Malaysia.
Email: *ummi@unimap.edu.my

Article History: Received on 28th July 2019, Revised on 30th August 2019, Published on 05th October 2019

Abstract

Purpose of study: The purpose of this research is to examine the effects of interpersonal communication and task design on job performance among employees from the manufacturing industry.

Methodology: The data is analyzed through a survey (questionnaire) from 152 employees in one of the manufacturing companies in Penang, Malaysia. Hypotheses for all direct effects between the predictors (eg. interpersonal communication and task design) and criterion (job performance) are tested using regression analysis.

Result: Results presented that employees in this company have a high level of job performance ($\mu = 3.70$); interpersonal communication ($\mu = 3.64$) and task design ($\mu = 3.66$). Also, positive correlations are found between employees' performance and interpersonal communication ($r = .53$, $p = .00$) and task design ($r = .54$, $p = .00$).

Implications: Thus, this research provided a fruitful knowledge regarding the level of employees' performance as well as their internal communication and task design; among employees in one of the manufacturing company in Malaysia.

Keywords: Job Performance, Interpersonal Communication, Task Design, Employees' Performance, Manufacturing Company.

INTRODUCTION

Employee performance is very crucial in any organization since a satisfied employee would have higher performance and in the long run, it will increase the organization's productivity. Nowadays, all people are appointed to play their roles and responsibilities towards their job to achieve good performance to ensure the goal of the organization can be achieved. To increase organizational productivity, employees' efforts are directed towards the whole focus of the organization or within their aspect. It brings the meaning that although employees need to set goals based on their managers' expectations; sometimes they need to set their own goals which refer to them internally. Employees' behaviors are directed on their observable and mental action which impacted on the way they make a decision. Therefore, a high performing employee will be targeted to remain within the organization as long as possible for the benefits he brings and for the positive image he creates. The performance represents one of the most important aspects that must be taken into account when talking about the internal marketing of a company, but not only. Reaching performance to the highest level becomes more and more a challenge, given the continuous development of the companies and the continuous increase of the market standards (Vosluban, 2012).

In the Malaysian context, employees' performance in the manufacturing sector should be retained because this industry has provided such a high contribution to the national GDP. Malaysia's manufacturing sales recorded a growth of 5.5 percent in May 2018, rising to RM65.3 billion as compared to RM61.9 billion reported a year ago (Department of Statistics Malaysia, 2018). As reported, the significant increase in sales value in May 2018 was due to the increase in Electrical and Electronics Products (7.5%), Petroleum, Chemical, Rubber and Plastic Products (6.8%) and Non-Metallic Mineral Products, Basic Metal & Fabricated Metal Products (4.3%). Thus, it is crucial to conduct a study on employees' performance to ensure the growth of GDP to the country can be increased. This is because as stated by Birhane (2016), by engaging employees in improving their performance, it will lead to achieving a successful and highly productive business. Therefore, a manufacturing company that produces some electrical and electronic items in the Northern Region of Malaysia has been selected as a sample of the research.

Empirical evidence revealed several factors such as interpersonal communication and task design as the predictors of employees' performance in foreign countries. For example, interpersonal communication has been proven as the determinant of foreign managers' performance who works with their colleagues and employees in Indonesia (Wulandari, 2014). Meanwhile, in Pakistan, (Ali and Zia-ur-Rehman, 2014) presented that task (job) design has become the factor that positively related to employees' performance in the FMCG sector. Therefore, it implies the assumption that these two factors (eg. interpersonal communication, task design) may also become important in determining the level of employees' performance in the Malaysian manufacturing sector. This is because those behavioral factors are deemed crucial to be practiced by all employees especially who work in the sector which is team-centered and high in the aspect of employees' inter-related such as those who work in the manufacturing company. Moreover, different cultural may present different types of behaviors. According to Treven, Mulej and Lynn(2008), cultural variation exists in regions, organizations and

The role of interpersonal communication in moderating the effect of work competence and stress on employee performance

Puspa Dewi^{a*}, Budiyanto^a and Agustedi^a

^a*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Indonesia*

CHRONICLE

Article history:

Received: July 28, 2020

Received in revised format:

July 30 2020

Accepted: September 6, 2020

Available online:

September 7, 2020

Keywords:

Work Competence

Work Stress

Interpersonal Communication

Employee Performance

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the role of interpersonal communication in moderating the influence of work competence and work stress on employee performance. The research object was the employee of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. in Rengat branch. The samples of this research were 103 employees and the sampling was applied using saturated sampling technique. This study used a closed questionnaire and the data from the questionnaire were processed using SmartPLS 3.0. The results of this study were: (1) Competency variable had a significant effect on employee performance, (2) Work stress variable had no effect on employee performance, (3) Interpersonal communication variable did not moderate the influence of work competence on employee performance, and (4) Interpersonal communication variable moderated the influence of work stress on employee performance of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. in Rengat branch.

© 2021 by the authors, licensee Growing Science, Canada

1. Introduction

The results of empirical research by several researchers concluded that competence has an effect on employee performance (Xu & Ye, 2014; Choi & Moon, 2015; Flotmann, et al., 2018; Shet, et al., 2019; Shah & Prakash, et al., 2018; Adam & Kamase, 2019). Otherwise there are different results which conclude various results due to the competence parameter; competence has no effect on employee performance whatsoever (Poovathingal & Kumar, 2018; Kurniasari, et al., 2018; Resubun et al., 2013; Noel, et al., 2017). Research results from previous researchers concluded that Work Stress has an effect on employee performance (Foy, et al., 2019; Kalyar & Kalyar, 2018; Khuong & Yen, 2016; Ahmed & Ramzan, 2013; Fatikhin et al., 2017). However, there are different research results from the empirical research which state that Work Stress has no effect on employee performance (Manzoor et al., 2012; Turangan, et al., 2017; Apriliani & Gentari, 2016; Enshassi, et al., 2015). The researcher concluded that there is no consistency in the results of research from previous researchers and this is a research gap regarding work competence and work stress variables on employee performance in a certain company so that further research is needed to determine the research gap mentioned. The determined of variables in this study is done based on previous research studies which still show a research gap. As a solution to the research gap, the researcher uses a moderation approach. It is based on empirical and theoretical studies and is supported by phenomena in the field. The researcher suspects that there are other variables that are exclusive moments and can fill this research gap, namely the interpersonal communication variable. It is

* Corresponding author.

E-mail address: puspadewi@stieindragiri.ac.id (P. Dewi)

© 2021 by the authors, licensee Growing Science, Canada
doi: 10.5267/j.ac.2020.9.005

The Influence of Organizational Culture, Compensation and Interpersonal Communication in Employee performance Through Work Motivation as Mediation

Elvie Maria*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBBI, Medan, Indonesia. *Email: evinila31@yahoo.com

Received: 15 July 2019

Accepted: 02 September 2019

DOI: <https://doi.org/10.32479/irmm.8615>

ABSTRACT

The purpose of this research is to know influence of organizational culture, compensation, interpersonal communication on employee's performance, through work motivations. Sample in this research totaled 92 employee's. Sampling techniques using census method with saturated sampling technique, so the whole population is used as a sample. Variable this research consisting organizational culture, compensation, interpersonal communication, work motivation, employee's performance. Data collection methods used were questionnaires. Analysis of the data used is multiple linear regression analysis and path analysis using SPSS 24. The results showed direct influence on employee's performance indicates organizational culture, compensation are supported, but for interpersonal communication is not supported. The results of research indirect effect on employee's performance through work motivation showed organizational culture, compensation are not supported, but interpersonal communication supported. This research is expected to be beneficial for Badan Pengelola Malibu to improve employee performance.

Keywords: Organizational Culture, Compensation, Interpersonal Communication, Work Motivation, Employee's Performance

JEL Classifications: M12, M54, N75

1. INTRODUCTION

The existence of human resources plays a very important role in the company. Employees as motivated human resources will do an activity or task as well as possible so that it can provide maximum work results. Companies and employees are two things that need each other. If the employees work well and successfully bring progress to the company, the benefits obtained will be picked by both parties. For employees to continue working to meet their needs, while the company can maintain its existence and growth.

Taman Malibu Indah Housing Management or housing manager is Badan Pengelola Malibu Management Agency (BPM), a business entity responsible for environmental cleanliness, safety, comfort, beauty of the park, and community center facilities such as club houses and sports clubs, cafes, feasibility utilities such as Public

Street Striker (PJU) in a residential area. The history of BPM itself is inseparable from the construction of the Taman Malibu Indah (TMI) Medan housing estate in 1988 and began living in 1992. The TMI housing complex is a luxury housing complex that is inhabited by more than 400 households, in terms of environmental management or Estate Management in originally managed directly by the developer. Over time, since 2012 it has been managed by a business entity, BPM. By paying a relatively large Environmental Management Fee (IPL), residents and owners expect good service quality, but in fact almost every day there are complaints from residents that are directed to BPM for the low quality of service due to negligence and work errors of employees who should carry out the duties and responsibilities that have been determined to provide good service to environmental cleanliness, safety, comfort, beauty of the park, and community center facilities and public street lighting. As an outlet for dissatisfaction with the low quality

This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

UNDERSTANDING THE EFFECTS OF INTERPERSONAL COMMUNICATION AND TASK DESIGN ON JOB PERFORMANCE AMONG EMPLOYEES IN THE MANUFACTURING COMPANY

Saraih U. N.^{1*}, Azmi A. H.², Sakdan M. F.³, Mohd Karim K.⁴, Amlus M. H.⁵

^{1,2,5}School of Business Innovation & Technopreneurship, Universiti Malaysia Perlis, Malaysia, ³School of Human Development & Tecno Communication, Universiti Malaysia Perlis, Malaysia, ⁴Innovation and Commercialization Centre, Universiti Utara Malaysia, Malaysia.
Email: *ummi@unimap.edu.my

Article History: Received on 28th July 2019, Revised on 30th August 2019, Published on 05th October 2019

Abstract

Purpose of study: The purpose of this research is to examine the effects of interpersonal communication and task design on job performance among employees from the manufacturing industry.

Methodology: The data is analyzed through a survey (questionnaire) from 152 employees in one of the manufacturing companies in Penang, Malaysia. Hypotheses for all direct effects between the predictors (eg. interpersonal communication and task design) and criterion (job performance) are tested using regression analysis.

Result: Results presented that employees in this company have a high level of job performance ($\mu = 3.70$); interpersonal communication ($\mu = 3.64$) and task design ($\mu = 3.66$). Also, positive correlations are found between employees' performance and interpersonal communication ($r = .53, p = .00$) and task design ($r = .54, p = .00$).

Implications: Thus, this research provided a fruitful knowledge regarding the level of employees' performance as well as their internal communication and task design; among employees in one of the manufacturing company in Malaysia.

Keywords: Job Performance, Interpersonal Communication, Task Design, Employees' Performance, Manufacturing Company.

INTRODUCTION

Employee performance is very crucial in any organization since a satisfied employee would have higher performance and in the long run, it will increase the organization's productivity. Nowadays, all people are appointed to play their roles and responsibilities towards their job to achieve good performance to ensure the goal of the organization can be achieved. To increase organizational productivity, employees' efforts are directed towards the whole focus of the organization or within their aspect. It brings the meaning that although employees need to set goals based on their managers' expectations; sometimes they need to set their own goals which refer to them internally. Employees' behaviors are directed on their observable and mental action which impacted on the way they make a decision. Therefore, a high performing employee will be targeted to remain within the organization as long as possible for the benefits he brings and for the positive image he creates. The performance represents one of the most important aspects that must be taken into account when talking about the internal marketing of a company, but not only. Reaching performance to the highest level becomes more and more a challenge, given the continuous development of the companies and the continuous increase of the market standards (Vosloban, 2012).

In the Malaysian context, employees' performance in the manufacturing sector should be retained because this industry has provided such a high contribution to the national GDP. Malaysia's manufacturing sales recorded a growth of 5.5 percent in May 2018, rising to RM65.3 billion as compared to RM61.9 billion reported a year ago (Department of Statistics Malaysia, 2018). As reported, the significant increase in sales value in May 2018 was due to the increase in Electrical and Electronics Products (7.5%), Petroleum, Chemical, Rubber and Plastic Products (6.8%) and Non-Metallic Mineral Products, Basic Metal & Fabricated Metal Products (4.3%). Thus, it is crucial to conduct a study on employees' performance to ensure the growth of GDP to the country can be increased. This is because as stated by Birhane (2016), by engaging employees in improving their performance, it will lead to achieving a successful and highly productive business. Therefore, a manufacturing company that produces some electrical and electronic items in the Northern Region of Malaysia has been selected as a sample of the research.

Empirical evidence revealed several factors such as interpersonal communication and task design as the predictors of employees' performance in foreign countries. For example, interpersonal communication has been proven as the determinant of foreign managers' performance who works with their colleagues and employees in Indonesia (Wulandari, 2014). Meanwhile, in Pakistan, (Ali and Zia-ur-Rehman, 2014) presented that task (job) design has become the factor that positively related to employees' performance in the FMCG sector. Therefore, it implies the assumption that these two factors (eg. interpersonal communication, task design) may also become important in determining the level of employees' performance in the Malaysian manufacturing sector. This is because those behavioral factors are deemed crucial to be practiced by all employees especially who work in the sector which is team-centered and high in the aspect of employees' inter-related such as those who work in the manufacturing company. Moreover, different cultural may present different types of behaviors. According to Treven, Mulej and Lynn(2008), cultural variation exists in regions, organizations and

The Influence of Work Facilities, Rewards, and Work Environment on Improving Employee Performance at Quds Royal Hotel Surabaya

Afidatul Auliyah¹, I Putu Artaya²

¹auliyahkanzo@gmail.com

²putu.artaya@narotama.ac.id

Narotama University, Faculty of Economics and Business, Arief Rachman Hakim Street Number 51, Sukolilo, Surabaya

Abstract. The purpose of this research are for known as work facilities, rewards, and work environment on improving employee performance in Surabaya Quds Royal Hotel .This research is a quantitive. The population and samples are based upon questionnaire that had been given to 36 respondeents of Quds Royal Hotel employee in Surabaya. Data retrieval techniques by interview, observation and questionnaire. Data analysis that had been use are validity test, reability test, classic assumption test, and multiple linear analysis test. The research shows that the influence of work facilities, rewards, and work environment on improving employee performance Quds Royal Hotel Surabaya showed a positive and significant known amounted to 94.3%. Partially work facilities has amounted to 19.3% influence on the improving performance of employees, rewards has amounted to 58.6% influence on the improving performance of employees, and the work environment affects employee performance Quds Royal Hotel Surabaya amounted to 23.0%.

Keywords: Work Facilities, Rewards, Work Environment, Employee Performance

INTRODUCTION

Hotel has human resource management to handle everything related to human resources. Handling and maintenance of human resources needs to be done so that they can complete the work optimally in accordance with the objectives. The performance of Quds Royal Hotel Surabaya's employees was felt to be still completely incomplete tasks, such as repairing equipment and hotel facilities, maintaining the cleanliness of the hotel environment, inaccurate time in cleaning and tidying the hotel. Through research observation it can be seen in the level of completion of tasks that are not targeted on time.

There are many ways to improve employee performance, such as through adequate and standardized work facilities, awards for motivating employees, and employee work environments that must be considered, if a hotel can create a pleasant work environment in the sense that there is a good relationship between employees and superiors and maintaining health, security in the workplace will improve employee performance.

Effect of Work Discipline and Work Environment on Employee Performance with Work Motivation as an Intervening Variable in Department of Tourism, Youth and Sport of Padang District

Harry Kurniawan

Master of Management, STIE "KBP", JL Khatib Sulaiman No. 61 Lolong Belanti,
Padang Utara 25136, West Sumatra, Indonesia

Heryanto

Lecturer in Management Master Program, STIE "KBP", JL Khatib Sulaiman No. 61 Lolong
Belanti, Padang Utara 25136, West Sumatra, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine whether there is an influence of work discipline, work environment on employee performance with work motivation as an intervening variable. The sample selection was done by purposive sampling with a total sample of 65 employees of the Padang Pariaman District Tourism, Youth and Sports Agency. The variables in this study consisted of work discipline variables and work environment as independent variables and employee performance as the dependent variable and work motivation as intervening variables. The data analysis technique used in this study is path analysis. Testing the first hypothesis shows the results that work discipline does not have a significant effect on employee work motivation. Second hypothesis indicate that the work environment has a significant influence on employee motivation. Third hypothesis indicate that work discipline does not influence employee performance significantly. Fourth hypothesis indicate that the work environment has a significant influence on employee performance. Fifth hypothesis indicate that work motivation has a significant influence on employee performance. Sixth hypothesis indicate indirectly work discipline through work motivation has a significant influence on employee performance. And the results of the last hypothesis show that indirectly the work environment through work motivation has a significant influence on the performance of employees at the Tourism and Youth Tourism Office of Padang Pariaman Regency.

Keywords: Work Discipline, Work Environment, Work Motivation, Employee Performance

INTRODUCTION

Human resources are central factors in an agency both government agencies and private agencies. In the current era of globalization, it is very necessary to have quality human resources because the progress of the departure of an agency is highly dependent on the quality of human resources or its employees. The better the quality of employees of an agency, the higher and better the value of the agency. Employees are valuable assets that need to be considered and nurtured properly so that agencies must pay attention to every detail of programs related to the development of human resources in order to produce employees who have high abilities and extensive knowledge, and efforts to manage organizations optimally coupled with the environment good organization, the management activities will run very well.

Performance problems are an important factor in the Department of Tourism, Youth and Sports in Padang Pariaman Regency because they influence the success of regional autonomy management in the field of service assignment services that are in accordance with the vision and mission that has been set. As stated in Law No. 32 of 2004 it is known that with regional autonomy, the regional government has obtained the authority of regional management for the